

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

UZMANLIK TEZİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ONKOLOJİ BİLİM DALI'NDA
İNFANTİL HEMANJİYOM TANISI VE TEDAVİSİ ALMIŞ HASTALARIN
EPİDEMİYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Ömer Faruk DÖNEK

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Mehmet KANTAR

Ocak 2024, İzmir

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

UZMANLIK TEZİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ONKOLOJİ BİLİM DALI'NDA
İNFAÑTİL HEMANJİYOM TANISI VE TEDAVİSİ ALMIŞ HASTALARIN
EPİDEMİYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Ömer Faruk DÖNEK

Tez Danışmanı

Prof. Dr. Mehmet KANTAR

Ocak 2024, İzmir

ÖNSÖZ

Asistanlık eğitimim boyunca bilgi ve tecrübeleriyle eğitimime katkıda bulunan, başta kliniğimiz Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Muhsin Özgür ÇOĞULU olmak üzere tüm Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerine, sabır ve özveri ile tez çalışmasının her basamağında bana yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen sevgili tez hocam, öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet KANTAR'a, uzmanlık eğitimim boyunca bana her konuda yardımcı olan abla ve abilerime, birlikte çalıştığım tüm asistan arkadaşlarıma, hemşirelerimize ve personellerimize, tez çalışmam boyunca güler yüzle yardımcı olan tüm çocuk onkoloji kliniği çalışanlarına, yaşamım boyunca her şartta destek olan, sevgi ve desteğini benden esirgemeyen, hayatım boyunca elde ettiğim tüm başarıların baş mimarı olan sevgili Anne ve Babama,

Asistanlığa başladığımdan bu yana beraber çalıştığım sevgili arkadaşım Uzm. Dr. Uğur Cem YILMAZ'a,

Ağabeylerim Muhammed Emin DÖNEK'e ve Osman TURHAN'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Dr. Ömer Faruk Dönek

İzmir, Ocak 2024

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	I
İÇİNDEKİLER.....	II
ÖZET	V
ABSTRACT	VII
TABLolar LİSTESİ.....	VIII
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	IX
KISALTMALAR LİSTESİ	X
1. GİRİŞ	11
2. GENEL BİLGİLER	15
2.1. EPİDEMİYOLOJİ	15
2.2. PATOGENEZ	15
2.3. GELİŞME FAZLARI	16
2.3.1. PROLİFERATİF FAZ	16
2.3.2 İNVLÜSYON FAZI.....	16
2.4. KLİNİK YAKLAŞIM	16
2.5. HEMANJİYOMA BAĞLI GELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR	17
2.5.1. ÜLSERASYON	17

2.5.2. KANAMA.....	18
2.5.3. BESLENMENİN ZORLAŞMASI.....	18
2.5.4 GÖRMENİN ETKİLENMESİ	18
2.6. GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ	18
2.7 KLİNİK YAKLAŞIM	19
2.8 MEDİKAL TEDAVİ	20
2.8.1 PROPRANOLOL TEDAVİSİ.....	20
2.8.2 TOPİKAL BETA ADRENEJİKLERİN RESEPTÖR BLOKERLERİNİN YERİ ..	22
2.8.3 KORTİKOSTERODİLER VE YAN ETKİLERİ	23
2.8.4 DİĞER MEDİKAL TEDAVİLER	25
2.8.5 LAZER TEDAVİSİ	25
2.8.7 CERRAHİ TEDAVİ.....	26
2.9 RİSKLİ BÖLGELERDEKİ HEMANJİYOMLARA YAKLAŞIM.....	27
2.9.1 GÖZ VE ORBİTA YERLEŞİMLİ OLANLAR	27
2.9.2. HAVAYOLU YERLEŞİMLİ OLANLAR	28
2.9.3 NAZAL YERLEŞİMLİ OLANLAR	29
2.9.4 DUDAK YERLEŞİMLİ OLANLAR.....	30
2.9.5 PERİNE YERLEŞİMLİ OLANLAR	30
2.9.6 KARACİĞER YERLEŞİMLİ OLANLAR.....	30

3.GEREÇ VE YÖNTEM.....	33
3.1 ETİK KURUL ONAYI	33
3.2 ÇALIŞMA GRUBU	33
3.3 VERİ TOPLAMA	33
3.3 İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME.....	35
4.BULGULAR	36
5.TARTIŞMA.....	43
6. SONUÇLAR.....	49
7.KAYNAKLAR.....	51
8. EKLER.....	58
8.1 ETİK KURUL ONAYI.....	58
8.2 BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU.....	60
8.3 OLGU RAPOR FORMU.....	71
8.4 BENZEŞİM RAPORU.....	73

ÖZET

Giriş: Hemanjiyomlar çocukluk çağının en çok görülen iyi huylu yumuşak doku tümörleridir. Yarısından fazlası baş ve boyun bölgesinde görülür. Kız çocuklarında, prematürlerde ve düşük doğum ağırlıklı infantlarda daha sık görülür. Hemanjiyomlar iki evrede değerlendirilir. Bu evreler proliferasyon ve involusyon fazıdır. Proliferasyon fazı yaşamın erken evrelerinde başlar ve bir yıl sürebilir. İnvolusyon fazı ise daha yavaştır ve tamamlanması daha geçtir. Hemanjiyomlar genelde tedavi gerektirmez iken bazen hayatı tehdit edici komplikasyonlar gelişebilmektedir. Hemanjiyomun bulunduğu lokasyon, solunum zorluğu, kanama, beslenmede zorlanma, enfeksiyonlara sebep olabilir. Hemanjiyomların tedavisinde beta blokörlerden propranololun etkinliği gösterilmiştir ve infantil hemanjiyomların tedavisinde ilk tercihtir. Topikal timolol, cerrahi eksizyon, kemoterapötikler, anti VEGF ajanlar diğer tedavi yöntemlerindedir.

Amaç: Bu araştırma ile 2011 ve 2023 yılları arasında, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda hemanjiyom tanısı ve tedavisi almış hastalar epidemiyolojik ve klinik olarak incelenecek ve merkezimizde hemanjiyom olgularının tanı ve tedavi sonuçları değerlendirilecektir.

Yöntem: 2011-2023 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda hemanjiyom tanısı ve tedavisi almış hastalar epidemiyolojik ve klinik olarak geriye dönük değerlendirildi. Olguların bilgilerine elektronik hasta dosyası, poliklinik izlem dosyası ve yatan hasta dosyalarından elde edildi. Hemanjiyom tanısı ile tedavi alan 0-18 yaş arasındaki 550 hastanın dosyası retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: 524 olgunun 353'ü (% 67.4) kız, 171'i (% 32.6) erkekti. Tüm hemanjiyom olgularında 524 hastanın 520 (% 99.2) sinin hemanjiyom yerleşim yerinin verisine ulaşılabildi. 4 hastanın verilerine ulaşılamadı (% 0.8). Hastaların 121 (% 23.1)'inin farklı bölgelerde çoklu lezyonu mevcuttu. Hemanjiyomlar 80 (% 15.3) olguda saçlı deri ve alın, 57 (% 10.9) olguda gövdede, 43 (% 8.2) olguda palpebral, 41 (% 7.8) olguda alt ekstremitte, 36 (% 6.9) olguda üst ekstremitte, 31 (% 5.9) olguda yanak, 26 (% 5.0) olguda hepatik, 25 (% 4.8) olguda dudak ve ağız içi, 19 (% 3.6) olguda boyun, 16 (% 3.1) olguda burun, 8 (% 1.5) olguda dış genital, 6 (% 1.1) olguda kulak, 5 (% 1) olguda parotis, 4 (% 0.8) olguda perianal, 1 (% 0.2) olguda paratrakeal, 1 (% 0.2) olguda mesane yerleşimli idi. Düzenli takibe gelmeyen 238 hasta tedavi analizine dahil edilmedi. Oral tedavi olarak propranolol (249/312)

hastada (% 79.8) tercih edildi. Dzenli izlenen ve tedavi verilmeyen 58 hastanın 41 (% 70.6)'inde spontane gerileme gzlendi, diđer kısmında lezyonlar stabil kaldı. Tedavi alan 254 hastanın % 72.1'inde tedaviye yanıt alındı. Hastaların ođunun tanısı inspeksiyonla konuldu. 524 hastanın 518 (% 100) inin tanı yntemi verisi mevcut olup 420 (% 81) hastaya klinik tanı; diđer hastalarda klinik tanıya ilaveten 54 (% 10.4) hastada USG ve 44 (% 8.5) hastada BT/MRG tanı yntemlerinden yararlandı.

Sonuçlar: Blmmzde izlenen hemanjiomların en sık dađılım yeri salı deri, alın, gvde, palpebral, alt ve st ekstremitede idi. Hemanjiyomlar st ocukluđunda tanısıyla takip edilen hastaların demografik ve klinik zelliklerini deđerlendirerek tedaviyi ve tedaviye yanıtı etkileyen faktrleri deđerlendirdik.

Anahtar szckler: Hemanjiyom, hemanjiyom tedavisi, ocuk

ABSTRACT

Background: Hemangiomas are the most common benign soft tissue tumors in childhood. Although the actual incidence is unknown, it is estimated to occur at a rate of 4-10% in children under one year of age. Hemangiomas are diagnosed by clinical examination and/or radiological examination (USG, MRI, CT) in special sites such as liver, parotid gland and soft tissue. Hemangiomas can be complex. Location of the lesion, organ involvement and ulcerated lesions are examples of these complexity. Most hemangiomas regress without requiring treatment. Oral propranolol, topical timolol, oral corticosteroids, surgical processes are available as treatment options. Various side effects of propranolol treatment have been reported so far such as hypotension, fatigue, hypoglycemia. Propranolol is extremely safe to use at the appropriate therapeutic dose.

Objective : This retrospective study was conducted in hemangioma patients diagnosed and followed-up at Ege University School of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Oncology between 2011 and 2023. We aimed to document and analyze the epidemiological and clinical features of our hemangioma cases and their treatment results treated at our center.

Method: The patients who were diagnosed and treated for hemangioma at the pediatric oncology unit between 2011 and 2023 were included into the study. The data was obtained from the hospital records and files, retrospectively. The data were analyzed with SPSS25.0 package program.

Results: Of the 524 cases, 353 (67.4 %) were female and 171 (32.6 %) were male. Head and neck localized infantile hemangioma was found in 226 (43.2 %) patients whereas scalp and forehead in 80 (15.3 %), trunk in 57 (10.9 %), palpebral in 43 (8.2 %), lower extremity in 41 (7.8 %), upper extremity in 36 (6.9 %), cheek in 31 (5.9 %), hepatic in 26 (5.0 %), lips and mouth in 25 (4.8 %), neck in 19 (3.6 %), nose in 16 (3.1 %), external genitalia in 8 (1.5 %), ear in (1.1%), parotid in 5 (1 %), perianal in 4 (0.8%), paratracheal in 1 (0.2 %). Half of the patients were followed-up (20 cases, 50 %) without medication while 310 (62.4 %) patients received oral medication. Propranolol was mainly preferred as oral medication. Spontaneous remission was observed in 70 % of the patients without treatment, and in the other lesions remained stable. In 72.1 % of the patients receiving treatment, treatment response was obtained.

Conclusion: We concluded that the demographic and clinical characteristics of our cases with infantile hemangioma were similar to those reported in the literature.

Key Words: Hemangioma, treatment, children

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Vasküler tümörlerin sınıflandırılması.....	11
Tablo 2: 2011-2023 yılları arasında hemanjiyom tanısı alan olguların hemanjiyom yerleşim yerlerinin yüzde olarak dağılımı.....	37
Tablo 3: Hemanjiyomlarda tedavi yönteminin dağılımı.....	40
Tablo 4: Tedavi dozlarının son kontroldeki tedavi yanıtlarıyla karşılaştırılması.....	41
Tablo 5: Hemanjiyomlarda tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi.....	42

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1:2011-2023 yılları arasında hemanjiyom tanısı alan olguların hemanjiyom yerleşim yerleri	38
Şekil 2: . Hemanjiyom tanısı almış olguların yaş aralıklarına(ay olarak) göre dağılımı	39
Şekil 3: Hemanjiyomlarda tedavi yönteminin dağılımı	40

KISALTMALAR LİSTESİ

HİKH	: Hızlıca involüsyona uğrayan konjenital hemanjiyom
TA	: Tufted hemanjiyom
KH	: Kaposi hemanjiyoendotelyoma
PHACE	: Posterior fossa defekti, hemanjiyomlar, serebrovasküler arteriyol anomaliler, kardiyovasküler anomaliler, göz anomalileri
VEGF	: Vasküler endotelyal büyüme faktörü
LUMBAR	: Lower body hemangioma and other cutaneous defects, urogenital anomalies and ulceration, myelopathy, bony deformities, anorectal malformations and arterial anomalies
KMF	: Kasabach Merritt fenomeni
BT	: Bilgisayarlı tomografi
EPH	: Endotelyal projenitör hücre
GLUT-1	: Glukoz transport 1
PDL	: Pulsed dye laser
EKO	: Ekokardiyografi
AVM	: Arteriyövenöz malformasyon

1. GİRİŞ

Vasküler kaynaklı tümörler, iyi huylu tümörler ve kötü huylu tümörler olarak iki sınıfta incelenir. İyi huylular, hemanjiyomlar ve glomus tümörü iken, kötü huylular ise anjiyosarkom, malign glomus tümörü ve malign hemanjiyoperisitom olarak sınıflandırılır.

Tablo 1: Vasküler tümörlerin sınıflandırılması

BENİGN VASKÜLER TÜMÖRLER	MALİGN VASKÜLER TÜMÖRLER
Hemanjiyom (Kapiller, kavernöz)	Anjiyosarkom
Glomus Tümörü	Maling Glomus Tümörü
	Malign Hemanjiyoperistom

İnfanıl hemanjiyomlar çocukluk çağının en sık görülen iyi huylu vasküler kaynaklı tümörleridir. Hemanjiyom, damarların doğuştan ektazisi olmayıp hemanjiyoblastların yeni damar oluşturması sonucunda ortaya çıkar. Hemanjiyomların iki tipi vardır: konjenital hemanjiyomlar doğumda mevcut iken infanıl hemanjiyomlar doğumdan sonra gelişir. İnanıl hemanjiyomlar erken ve hızlı büyürler ve kendiliğinden regrese olurlar (1,2).

Hemanjiyomların etyolojisi pek anlaşılammakla beraber çeşitli hipotezler mevcuttur. En çok kabul gören hipotez hipoksik stresin GLUT1 ve VEGF regülasyonunu artırıp endotelyal projenitör hücrelerin mobilizasyonunu artırmasıdır. Bir diğler hipotez ise, plasental trofoblastların hemanjiyoma sebep olan kök hücre oldukları yönündedir. Anjiyogenik faktörlerin endotelyal hücrelerin ve perisitlerin aktivasyonuna bağılı hemanjiyom oluşturduğu bir diğler hipotezdir (2,4).

İnfantil hemanjiyomlar yenidoğan döneminin en sık görülen iyi huylu vasküler tümörleridir. Yenidoğanların %4-5' lik bir kısmını etkilemektedir. İnfantil hemanjiyomlar Kafkas ırkında diğer ırklara göre daha sık görülmektedir. Ayrıca kız cinsiyette 5:1 oranında daha sık görülmektedir. Prematürite, düşük doğum ağırlıklı bebekler, prenatal hipoksiye maruz kalmış süt çocukları, ileri anne yaşı, çoğul gebelik hemanjiyom açısından daha riskli gruptadır. Hemanjiyom olgularının çoğu sporadiktir, ancak herediter kaynaklı olgular da mevcuttur. Otozomal dominant kalıtıldığı düşünülmektedir (2, 3, 4).

İnfantil hemanjiyomlar doğum anında çoğunlukla mevcut değildir, ancak birtakım öncül lezyonlarla ortaya çıkabilir. Eritematöz makül, telenjiyektazik kırmızı makül, morluk bunlara örnek olarak verilebilir. İnfantil hemanjiyomlar 1 ile 4 hafta içinde gözle görülür hale gelir. İnfantil hemanjiyomlar vücudun her yerinde görülebilir. Lokalizasyon olarak çoğunlukla tek bölgede kutanöz olarak görülür, ancak hemanjiyomlar vücudun pek çok farklı bölgesinde ve çoklu olarak görülebilirler. Hemanjiyomlar % 60 oranında baş ve boyun bölgesinde lokalize olurlar. % 25 oranında gövdede, %15 oranında ise ekstremitelerde ve diğer bölgelerde görülürler. Hemanjiyomlar yüzeysel, derin veya hem yüzeysel hem derin olarak görülebilirler. Yüzeysel hemanjiyomlar parlak kırmızı renkte görülürken derin yerleşimli hemanjiyomlar mavimsi nodül olarak görülürler. (1,3)

Hemanjiyomlar trifazik süreç gösterirler. İlk faz, erken proliferasyon veya büyüme fazı olarak adlandırılır. Genellikle yaşamın ilk 3 ayında hızlı büyüme gerçekleşir ve 5 ile 8. aylarda büyüme yavaşlar ve durur. Derin yerleşimli hemanjiyomlarda ise proliferasyon fazı daha uzun sürer ve 9 ile 12. aylara kadar büyüme devam edebilir. İkinci faz olan plato fazında ise lezyon boyutu stabil kalır. Bu evre genellikle 6 ile 12 aylar arasında olur. Üçüncü faz ise involüsyon fazıdır ve yaşamın ilk bir yılı sonrasında gerçekleşip birkaç yıl sürebilir. Regresyon gösteren hemanjiyomlar daha yumuşak bir hale gelir ve rengi açık kırmızıdan pembe veya griye döner. Cilt normal hale gelebilir, ancak çoğunlukla geride rezidüel değişiklikler bırakır (telenjiyektazi, fibröz yağ dokusu, cilt elastisitesi). Hemanjiyomların çoğuna klinik olarak tanı konulur. Şüphe halinde biyopsi yapılabilir. İnfantil hemanjiyomlar GLUT1 eksprese ederler ve CD133 ve CD33 pozitif boyanırlar (1,2).

Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT) manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme yöntemleri lezyon derinliğini veya karaciğer, parotis hemanjiyomlarını göstermede kullanılabilir (4).

Hemanjiyomların çoğu kendiliğinden kaybolurlar ve tedavi gerektirmezler. Komplike olmuş hemanjiyomlar ise tedavi gerektirir. Bir beta blokör olarak propranololün

oral yolla tedavi olarak verilmesinin (2 mg/kg/g) en etkili tedavi yöntemi olduğu gösterilmiştir. Ancak, bradikardi, hipotansiyon, bronkospazm ve hipoglisemi propranolol yan etkileri olarak görülebilmektedir (5). Bir topikal beta blokör olan timolol ise küçük, yüzeysel ve komplike olmayan yüzeysel tedavisinde kullanılmaktadır. Küçük ve fokal lezyonlarda lezyon içi veya topikal kortikosteroidler kullanılabilir. Oral prednizon (2-4 mg/kg/g) bir diğer tedavi yöntemidir (4, 6). Yan etki olarak irritabilite, uyku bozuklukları, hipertansiyon, kardiyomiyopati ve büyüme gelişme geriliğine sebep olabilir.

Hemanjiyomlarda ayırıcı tanı oldukça önemlidir. Konjenital hemanjiyomlar, piyojenik granülom, kaposiform hemanjiyoendotelyoma, venöz malformasyonlar, kapiller malformasyon (porto şarabı görüntüsü), makrokistik lenfatik malformasyon, sarkomlar, cilt yerleşimli nöroblastom veya lenfoma ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Komplike hemanjiyomların tedavisinde cerrahi eksizyon yapılabilir. Telenjiyektazi için ise lazer tedavisi kullanılabilir. Komplike olmayan hemanjiyomların prognozu oldukça iyidir ve çoğu zamanla kaybolur. Hemanjiyomların % 50' si 5 yıl içinde kaybolur. % 70' i 7 yıl içinde % 90' ı ise 9 yıl içinde kaybolur. Yaklaşık % 8' i ise kozmetik olarak sorun teşkil edebilir. İnfantil hemanjiyomun komplikasyonları yaşa, lezyonun boyutuna ve yerine göre değişiklik gösterir. Ülserasyon, infantil görülen en sık komplikasyon olup % 10 oranında görülmektedir. Bez bölgesi (anogenital), alt dudaktaki, aksiller ve boyunda görülen infantil hemanjiyomlarda ülserasyon riski daha yüksektir. Oftalmik komplikasyonlara ambliyopi, dakriyostenozis, astigmatizm ve miyopi örnek olarak verilebilir. Nazal, subglottik yerleşimli hemanjiyomlarda hava yolu obstrüksiyonu görülebilir. Perioral ve dudaktaki hemanjiyomlara bağlı beslenmede zorluk görülebilir. Multifokal hemanjiyomlarda (özellikle 5 veya daha fazla yüzeyel hemanjiyomlar) karaciğer veya gastrointestinal sistem tutulumu görülme ihtimali daha yüksektir. Yüzdeki büyük boyuttaki infantil hemanjiyomlar kozmetik açıdan oldukça ciddi problemler yaratabilir (2, 4). PHACES ve LUMBAR sendromlarında infantil hemanjiyomlar eşlik ettiğinden akla getirilmelidir (1, 4).

Hemanjiyom tedavisinde temel hedef komplikasyon gelişmesini önlemektir. Kozmetik bozukluk hasta ve ailesini etkileyen en ciddi komplikasyonlardan biridir. Branşlar arası iletişim ile infantil hemanjiyomlar en iyi şekilde tedavi edilebilmektedir. Pediatrist, pediatrik onkolog, dermatolog, göz hastalıkları bilim dalları infantil hemanjiyom tedavi sürecinde birlikte çalışmalıdır (2, 3, 4).

Bu çalışmada, 01.01.2011 ve 31.08.2023 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda hemanjiyom tanısı ve tedavisi

almış hastaların epidemiyolojik ve klinik olarak retrospektif analizi yapılmıştır. Toplamda 550 adet hemanjiyom olgusu mevcut olup bu olgular retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilecek sonuçlar literatür eşliğinde yorumlanıp tartışılmıştır.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. EPİDEMİYOLOJİ

Hemanjiyom insidansı hakkında kesin bir bilgi vermek zordur. Çünkü isimlendirme farklılık göstermektedir ve bazı infantil hemanjiyomlar doğumda mevcut değildir. (4) Beyaz ırkta görülme sıklığı yenidoğanlarda % 1,1 ila % 2,6 sıklıkta görülmekte iken yaşamın ilk yılında görülme sıklığı % 12' dir. San Diego'da 594 infantla yapılan bir çalışmada 27 (% 4,5) infantın yaşamın ilk 3 ayında hemanjiyom geliştirdiği gösterilmiştir. Kız ve erkek oran 3:1 saptanmıştır (2). Komplike hemanjiyomlar kız infantlarda daha sık görülmektedir. Prematürite, düşük doğum ağırlığı, çoğul gebelik, ileri anne yaşı, infertilite öyküsü, gestasyonel diyabet, gestasyonel hipertansiyon, in vitro fertilizasyon, plasenta previya, perinatal asfiksi, amniyosentez öyküsü, koryonik villus biyopsisi öyküsü, ilk trimesterde kanama öyküsü, fetal stres öyküsü hemanjiyom görülme sıklığını artıran nedenlerdendir. Diğer bir nedenin ise genetik geçiş olduğu düşünülmektedir. 5q31-33 kromozomunda bir lokasyonda ilişkili gen gösterilmiştir. Ayrıca otozomal dominant geçiş de bildirilmiştir. Bir çalışmada 136 infantil hemanjiyom olgusunda 46 (% 34) hastada pozitif aile öyküsü mevcuttur (2).

2.2. PATOGENEZ

Pek çok çalışmaya rağmen hemanjiyom patogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Endotelial progenitor hücrelerin (EPH) veya plasenta kaynaklı anjiyoblastların etkili olduğu düşünülmektedir (2,4). İntrensek faktörler vaskülogenez ve anjiyogenez iken ekstrinsek faktörler ise hipoksi ve gelişimsel anomalileri içerir. EPH teorisine göre infantil hemanjiyomlar dolaşımdaki artmış EPH'lere bağlı vaskülogenez veya anjiyogenez sonucu oluşurlar. Bu teori hemanjiyomlu çocuklarda yapılan kan testinde EPH sayısının daha fazla olduğu gösterilerek desteklenmiştir. Plasental kaynaklı anjiyoblast teorisinin dayanağı ise yapılan çalışmalarda plasenta markerlarından olan GLUT-1, Lewis Y antijeni, merosin, tip 3 iodotheronin deidonazın infantil hemanjiyomlarda da pozitif olduğunun gösterilmesidir. Bu teorisinin ortaya atılmasının nedeni ise plasenta previyalı anne bebeklerinde ve koryonik villus örnekleme yapılan annelerin bebeklerinde infantil hemanjiyomların daha sık görülmesidir.

2.3. GELİŞME FAZLARI

Hemanjiyomlar en az 2 faz geçirirler. Bunlar proliferasyon ve involüsyon fazıdır. Proliferasyon fazı erken infantil döneme doğru başlar ve 1 yaşa doğru involüsyon ve regresyon fazı gelişir (6,7). Plato fazı ise proliferasyon ve involüsyon dönemi arasındadır. Bu dönemde hücre proliferasyon ve apoptoz arasında bir denge mevcuttur. Son faz olan involüsyon fazı ise birkaç yıl alır.

2.3.1. PROLİFERATİF FAZ

İnfantil dönemde erken bulgular ağarma ve maküler telenjiyektazik eritem görülebilir. Endotelial hücrelerin çoğalmasından dolayı infantil hemanjiyom büyür. Bu dönemde ülserasyon riski artmıştır. Bir prospektif çalışmaya göre hemanjiyomların %80' i 3 aya kadar maksimum boyutuna ulaşır (2). Derin yerleşimli hemanjiyomların maksimum boyutuna ulaşması ve görünür olması ise yüzeysel hemanjiyomlara göre daha uzun sürer (2,4).

2.3.2 İNVLÜSYON FAZI

İnfantil hemanjiyomların çoğu, 6 ile 12 ay arasında involüsyon fazına geçer. Süreç yıllarca devam edebilirken çoğu hemanjiyomlarda regresyon fazı 4 yaştan önce gerçekleşir (8,9,10). Hemanjiyomlar merkezden periferik doğru solmaya başlarlar. Hemanjiyomların çoğu spontan regrese olmasına rağmen çoğunlukla tamamen rezole olamazlar. Rezole olan hemanjiyomların %50 ila %70' i geride rezidü bırakır. Telenjiyektazi, fibröz yağ dokusu, skar, pigmentasyon bozukluğu bunlara örnektir (11).

2.4. KLİNİK YAKLAŞIM

Hemanjiyomlar proliferasyon sürecinde dokudaki yerleşimlerine göre sınıflandırılırlar. Yüzeysel hemanjiyomlar parlak kırmızı renktedirler ve hemen hemen hiç subkutanöz komponent içermezler. Derin yerleşimli hemanjiyomlarda ise ciltte bulgu olmayabilir veya mavimsi görünümde olabilir. Eski literatürde derin yerleşimli hemanjiyomlar “kavernöz hemanjiyom” olarak adlandırılmaktaydı ancak bu terim artık kullanılmamaktadır. Kombine hemanjiyomlarda ise derine ve yüzeysel her ikisi aynı anda görülmektedir. İnfantil hemanjiyomlar ayrıca lokasyonlarına göre de sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar lokal, multifokal, indeterminate ve segmentaldir. Segmental lezyonlar belirli bir bölgeyi kapsama eğilimindedirler. Eğer vücudun birden fazla bölgesinde hemanjiyomlar mevcut ise multifokal

olarak adlandırılırlar. Bir çalışmada hemanjiyomların yerleşim yerlerine göre hemanjiyomların % 67,5 lokalize, %13 segmental, % 16,5 indetermine, % 3,6' sı ise multifokaldır (12). Multifokal kutanöz hemanjiyomlar yüzeysel yerleşimlidir ancak karaciğer tutulumu oranı daha yüksektir (13,14). Bir retrospektif çalışmaya göre 5 cm'den büyük hemanjiyomla mevcut olması karaciğer hemanjiyomunun da mevcut olduğu ihtimalini artırmaktadır (15). Çalışmalara göre lezyon sayısı lezyon boyutuna göre karaciğer tutulumu açısından daha anlamlıdır (16).

2.5. HEMANJİYOMA BAĞLI GELİŞEBİLECEK KOMPLİKASYONLAR

Hemanjiyomların çoğunda acil tedavi gerekmezken bir kısmında hayati tehlike veya disfonksiyon tehlikesi mevcut olduğundan tedavi gerekmektedir. Ülserasyon hemanjiyomların en sık komplikasyonu iken diğer komplikasyonlar ise kanama, görme ve duymada bozukluk, konjestif kalp yetmezliği ve havayolu obstrüksiyonudur. Ayrıca gastrointestinal sistem kanaması da segmental intestinal hemanjiyomatozis tutulumuna bağlı bildirilmiştir. Komplikasyon gelişim riski için en belirleyici özellik morfolojik alt tiptir. Fokal İH' lar lokasyonlarına bağlı olarak komplikasyonlara sebep olabilirler. Görme, duyma, beslenme, havayolu etkilenebilir. Yüz bölgesinde fokal hemanjiyomlar segmental hemanjiyomlara göre 3 kat daha fazla görülmektedir (17). 1058 hastanın dahil edildiği bir kohort çalışmasında, segmental hemanjiyomların fokal hemanjiyomlara göre 8 ile 11 kat daha fazla komplikasyona sebep olduğu ve tedavi gerektirdiği gösterilmiştir (18). Segmental lezyonlar daha uzun süre proliferatif fazda kalır ve daha uzun süre tedavi gerektirirler.

2.5.1. ÜLSERASYON

Hemanjiyomlarda ülserasyon % 5 ile % 21 sıklıkta gerçekleşir (19). Bir çalışmada ülserasyonun % 16 ile en sık görülen komplikasyon olduğu gösterilmiştir (20). Ülserasyon kanama, ağrı ve sekonder enfeksiyonlara sebep olabilir ve bu da kalıcı skar dokusuna sebep olabilir. Ülserasyonun etiyojisi tam olarak aydınlatılamamakla birlikte doku hipoksisine bağlı olduğuna dair hipotezler mevcuttur. Yüzeysel ve segmental hemanjiyomlarda ülserasyon riski daha yüksektir (21). Baş, boyun, perianal ve peri oral bölgedeki hemanjiyomlarda ülserasyon riski daha yüksektir (22). Yaşamın ilk 4 ayında hemanjiyomlar proliferasyon sürecinde olduğu için bu aylarda ülsere olma riski daha yüksektir (19).

2.5.2. KANAMA

Hemanjiyoma baęlı kanamalar ebeveyn iin endiŐe verici bir durum iken sıklıęı son derece nadirdir. lsere hemanjiyomların deęerlendirildięi bir alıŐmada, lezyonların % 41’inde kanama yks mevcut olup sadece % 2’ lik kısmında klinik nemli bulundu (19, 20).

2.5.3. BESLENMENİN ZORLAŐMASI

Peri oral blgedeki hemanjiyomlar zellikle lsere olduklarında emmede zorluk yapabilir. Ayrıca havayolunu tıkayıcı lezyonlar da yutma glę yapar ve beslenme zorluęuna sebep olabilir.

2.5.4 GRMENİN ETKİLENMESİ

Periorbital yerleŐim gsteren infantil hemanjiyomlar pitozis, strabismusa sebep olabilir ve bu durum ambliyopi geliŐimine neden olur. Bir alıŐmada 1 santimetreden byk olan periorbital hemanjiyomların, nazal lokasyon gsteren hemanjiyomların bu durum iin risk artırdıęı gsterilmiŐtir (23,24).

2.6. GRNTLEME YNTEMLERİ

Hemanjiyomların tipine genellikle yk ve klinik gzleme gre karar verilir. Ancak bazı durumlarda tip tam olarak belirlenemedięinde veya tedavi yanıt deęerlendirilmesi yapılmak istendięinde grntleme yntemlerine ihtiya duyulmaktadır.

Grntleme yntemlerinde birinci tercih USG’dir. nk ucuz ve sedasyon gerektirmeyen bir yntemdir. USG, multifokal hemanjiyomu olan olgularda hepatik lezyonun araŐtırılmasını kolaylaŐtırır. Lezyonun yayılımı ve evre dokuların daha detaylı incelenmesi gerekiyorsa MRG tercih edilir. BT ise radyasyon etkisi nedeniyle tercih edilmez. Ancak BT ile baŐka amalı ekim yapılırken tesadfi bir Őekilde hemanjiyom saptanabilir.

2.7 KLİNİK YAKLAŞIM

Hemanjiyomlara geleneksel yaklaşım lezyonun zamanla kendiliğinden kaybolacağı yönündedir. Ancak bir çalışmada hemanjiyomların 1/3'ünün tedavi gerektirdiği gösterilmiştir (18). Lezyonun özelliklerine göre tedavi kararı en doğru seçimdir. Çoğu olguda erken zamanlı tedavi lezyonun büyümesini durdurur ve psikososyal etkilenme ve komplikasyonların önüne geçilmiş olur.

Hemanjiyom tedavi kararı verilirken şunlara dikkat edilmelidir. Hayatını tehdit edici olup olmadığı, striktüre sebep olup olmadığı, ağrı veya kanama olup olmadığı. Çoğu infantil hemanjiyomlar bu tür komplikasyonlara sebep olmazlar ve bu yüzden lezyon takibi yeterlidir. Yüksek riskli hemanjiyomlar her hafta takip edilmelidir. Çünkü komplike olmayan lezyonlar özellikle yenidoğan döneminde komplike hale dönebilirler. Sonuç olarak kâr-zarar ilişkisi ve tüm alternatifler değerlendirilip sonrasında gerekiyorsa tedaviye başlanılmalıdır. Tedavi kararı verildikten sonra en uygun tedavi yöntemi seçilmelidir. Her hastanın klinik tablosu farklı olacağından tedavi seçimi hastaya göre yapılmalıdır. Büyüme fazı, yerleşim yeri ve fazı, sayısı, cilt tutulumunun derecesi, acil tedavi gerekip gerektirmediği, aile ve klinisyenin kararına göre tedavi planlanır.

Hastaların psikososyal olarak ne zaman etkilendiği ve bunun hangi yaş grubundan itibaren ortaya çıktığını kesin olarak gösteren çalışma yoktur. Yapılan 7 çalışmada, hemanjiyom hastalarının psikososyal yönden etkilenmediği gösterilmiştir (25). Gene yapılan küçük çaplı bir çalışmada, 5-8 yaş arası çocuklarda baş ve boyun bölgesinde 2 santimetreden büyük hemanjiyomu olan çocukların diğer sağlıklı çocuklara göre psikososyal yönden herhangi bir negatif etkilenme saptanmamıştır (25). Uzmanlara göre ise 4 yaş üstünde baş ve boyun bölgesindeki hemanjiyomların kozmetik olarak önemi mevcuttur (26).

İnfantil hemanjiyomların boyutundaki en büyük artış ortalama 3 aylık dönemde gerçekleşirken hem fokal, hem de multifokal hemanjiyomların % 80'i 5 aya kadar maksimum boyutlarına ulaşırlar (26,27). Sonuç olarak, erken proliferatif dönemden sonra verilen tedavinin lezyonun büyümesini kontrol etmek veya komplikasyonların önlenmesinde etkili olma olasılığı daha düşüktür. Ayrıca tedavi yaşı ve evre de tedavinin etkinliğini belirlemektedir. Bir çalışmada IH için sistemik steroid uygulanmasının küçük yaş grubunda daha etkili olduğu gösterildi (26). Gene steroid uygulamasının proliferatif fazı etkileyerek tedavi sağladığını öneren çalışmalar mevcut. Propranolol tedavisi için de benzer görüşler mevcut olup proliferatif fazda etkili olduğu düşünülmekte. Ancak son dönemde yapılan bir

çalışmada propranolol tedavisinin proliferatif faz sonrasında da etkili olduğu gösterildi (26,27).

Yaş ve lezyonun evresi cerrahi eksizyon açısından değerlendirilmede göz önünde bulundurulur. Örneğin erken dönemde cerrahi tedavi uygulanan olguların eksizyon sonrasında tekrardan hemanjiyom gelişmesi veya rezidü dokunun büyüdüğü olgular mevcuttur. Lezyonla ilgili faktörler, örneğin lezyonun yeri, boyutu ve derecesi, ülserasyon tedavi yöntemini belirler.

Ebeveyn tercihi tedavide diğer bir etkidir. Ebeveynler özellikle cerrahi müdahale veya sistemik tedavi söz konusu olduğunda daha çok stres olurlar. Bu yüzden tedavi tüm medikal ve cerrahi tedavilerin tecrübe edildiği merkezlerde en uygun tedavi yöntemi belirlenerek yapılmalıdır.

2.8 MEDİKAL TEDAVİ

Hemanjiyomların medikal tedavisinde hem topikal, hem de sistemik tedaviler mevcuttur. Küçük ve yüzeysel lezyonlarda veya sistemik tedavinin kontraendike olduğu olgularda topikal tedavi tercih edilmektedir. Sistemik terapi ise daha çok büyük boyutlu, tedaviye dirençli, komplike olmuş veya komplikasyon oluşturma riski yüksek olan infantil hemanjiyom olgularında başlanır.

1960' ların başında sistemik steroid ve lezyon içi steroid uygulaması hemanjiyom tedavisinde bir köşe taşıydı. İlk olarak hemanjiyom endotelial hastalarda trombositopeniye yönelik steroid verilmesiyle lezyonların gerilediği görüldü. Sistemik steroidlerin tedavide etkinliği mevcut olmasına rağmen yan etkiler açısından endişe verici olmaktadır (28,29).

2.8.1 PROPRANOLOL TEDAVİSİ

2008 yılında, Léauté-Labrèze ve diğerleri tesadüfi bir şekilde pediatrik kardiyoloji hastalarının tedavisinde kullanılan ve bir non selektif beta blokör olan oral propranololun infantil hemanjiyomların tedavisinde etkili olduğunu gözlemlemişlerdir (30). Bir yıl sonra 32 süt çocuğunda günlük 2-3 mg/kg propranolün, 2 ile 3 dozda, oral olarak verilerek tedavi edildiğini gösterdiler (31). Daha sonra oral propranolün infantil hemanjiyom tedavisindeki etkinliğini gösteren pek çok çalışma yapıldı. Birçok klinikte özellikle komplike hemanjiyomların tedavisinde oral propranolol il tercih olmakla birlikte uygun dozajla ilgili

çalışmalar halen devam etmektedir. Alkol, şeker ve paraben içermeyen oral propranolol süspansiyon formu (Hemangirole) 2014 yılında FDA onayını almıştır ve günümüzde kullanılmaktadır (32).

Randomize kontrollü yapılan bir çalışmada, 5 ay ile 12 aylık arası 460 süt çocuğuna günlük 3.4mg/kg oral propranolol verilmiş ve olguların % 60'ında hemanjiyomun tamamen kaybolduğu veya büyük oranda küçüldüğü gösterildi. Plasebo grubunda ise bu oran yalnızca % 4 idi (33). Diğer bir çalışmada ise, oral propranolol tedavisinin başlangıcı sonrası günler içinde hemanjiyomların renginin solduğu ve yumuşadığı gösterildi. Özellikle ilk 3 ay içinde belirgin düzelmelerin mevcut olduğu olgular gösterildi (34).

Sistemik steroidler gibi oral propranolol tedavisinin de büyüme fazında etki ettiği düşünülmekte, ancak buna ek olarak yapılan çalışmalarda proliferatif faz sonrasında da oral propranolol tedavisinin lezyon üzerine etkili olduğu gösterilmiştir.

2.8.1.1 PROPRANOLOL TEDAVİSİNE BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DEĞERLENDİRMELER, RİSK VE KONTRAENDİKASYONLAR

Propranolol başlanmadan önce hastadan ayrıntılı öykü alınmalı ve özellikle kardiyak ve solunum sistemine dikkat edilerek fizik muayene yapılmalıdır. Özellikle ailevi kalp hastalığı öyküsü bulunan veya kardiyak nabız yaşlılarına göre yavaş olan infantlarda EKG önerilmektedir. Sinüs bradikardisi, hipotansiyon, bronşiyal astım, kalp yetmezliği, propranolol alerjisi olanlarda propranolol tedavisi rölatif kontrendikedir.

Yüzlerce infantın dahil edildiği çalışmalarda oral propranololün son derece güvenli ve tolere edilebildiği gösterilmiştir (35). En sık görülen yan etki uyku bozukluğudur. Diğer sık görülen yan etki ise bradikardi ve hipotansiyon olup genellikle tedavi gerektirecek kadar genel durum bozukluğuna sebebiyet vermezler. Diğer daha düşük bir yan etki ihtimali ise hipoglisemi veya bronkospazm olup bunlara sekonder nöbet gelişimi görülebilir. Bir metaanalizde 1189 hemanjiyom olgusunda oral propranolol tedavisinin yan etkilerinin değerlendirildiği bir çalışmada toplam 371 olguda yan etki görülmüştür. 16 olguda uyku bozukluğu, 61 hastada akrosiyanoz, 39 hastada hipotansiyon (sadece 5 hasta semptom göstermiş), 8 hastada bradikardi (1 hasta semptom göstermiş) ve 35 hastada hırıltılı solunum, stridor yan etkileri görülmüştür (35).

2.8.1.2 PROPRANOLOL BAŞLANGIÇ DOZU VE TEDAVİ DOZU

Propranolol için önerilen tedavi yöntemi 1 mg/kg/g ile başlanılıp 3 mg/kg/g tedavi dozuna kademeli olarak geçilmesidir. FDA onaylı Hemangeol preparatında ise tedavi günlük doz maksimum 3.4 mg/kg/g olarak düzenlenilmesi önerilmiştir. Tedavi, 3 veya 2 doz olacak şekilde verilebilir. Her iki yöntemde güvenilirliği ve etkisi çalışmalarla gösterilmiştir. Çünkü propranololün kardiyovasküler sisteme olan etkisi alımdan 1 ile 3 saat sonra pik yapar. Kardiyak hastalık öyküsü olan, kan basıncı değeri 2 SD altında olan süt çocukları yakın gözlenmelidir (36,37).

Hipoglisemik yan etki ise beslenme sıklığının küçük süt çocuklarında 6 saatte bir, daha büyük çocuklarda ise 8 saatte biri geçmeyecek şekilde düzenlenmesiyle engellenebilir. Akut hastalık döneminde, ishal kusma eşlik eden klinik tablolarda ilaç dozu geçici olarak azaltılarak olası yan etkilerin önüne geçilebilir.

2.8.1.3 PROPRANOLOL TEDAVİ SÜRESİ

Propranolol tedavisi başlandıktan sonra en belirgin etki tedavi başlangıcını takiben olan ilk 3-4 ay içerisinde görülür. Yine de pek çok klinisyen infantil hemanjiyomlu olgularda propranolol tedavisini kendiliğinden regresyon dönemi başlayan 1 yaşa kadar devam ettirmektedir. Bu da ortalama 4-12 aylık bir ilaç kullanım dönemini ifade etmektedir. İlaç kesimine karar verildiği zaman ise 1 ile 3 haftada ilaç azaltılarak kesilmesi planlanır ve bunun sayesinde rebound sinüs taşikardisinden kaçınılmış olunur. Çocukların % 6 ile % 25' inde hemanjiyomda tedavi sonrasında rebound büyüme gösterilmiştir. Uzun proliferatif faz geçiren ve büyük kutanöz hemanjiyomlarda rebound büyümenin daha sık gerçekleştiği gösterilmiştir (38).

2.8.2 TOPIKAL BETA ADRENEJİKLERİN RESEPTÖR BLOKERLERİNİN YERİ

Bazı araştırmalarda topikal beta blokerlerin infantil hemanjiyom tedavisinde etkinliği gösterilmiştir. Timolol maleat bir beta adrenerjik reseptör inhibitörü olup pediatrik oftalmologlar tarafından 30 yılı aşkın süredir glokom tedavisinde kullanılmaktadır. Son yıllarda timololün jel formatında ürünleri çıkmış olup bu ürünlerin sistemik absorpsiyonu oldukça düşüktür.

Olgu raporları ve serilerinde günde 2 defa topikal timolol uygulamasının infantil hemanjiyom tedavisinde iyi yanıt alındığı gösterilmiştir. Randomize kontrollü yapılan bir çalışmada timololün plasebo grubuna göre yüzeysel infantil hemanjiyomlarda lezyonun boyutunun azalmasında ve renginin açılmasında daha etkili olduğu gösterilmiştir. En iyi yanıt % 0.5 konsantrasyonunda jel formunda timolol ile 3 ay sonrasında alınmıştır. Sistemik etkisinin neredeyse olmaması, yüzeysel hemanjiyomların tedavisinde timololu uygun kılmaktadır (39).

2.8.3 KORTİKOSTERODİLER VE YAN ETKİLERİ

İnfantil hemanjiyomların tedavisinde kortikosteroidlerin etki mekanizması hala büyük oran belirsizliğini korumaktadır. Kanıta dayalı araştırmalarda kortikosteroidlerin infantil hemanjiyomlarda vaskülogenez ve adipogenez üzerine etkili olduğu düşünülmektedir. Bu etkiler lezyonun evresine göre değişebilmektedir. Steroidlerin infantil hemanjiyom biyopsi örneklerinde yeni damar oluşumunu engellediği gösterilmiştir. Kortikosteroidlerin ayrıca VEGF-A, IL-6, ürokinaz, plazminojen aktivatör reseptör gibi proanjiyojenik proteinlerin ekspresyonunu engellediği gösterilmiştir (40).

Büyük ve komplike infantil hemanjiyomların tedavisinde son birkaç dekatta steroidler büyük rol oynamıştır. Günümüzde steroidlerin yerini beta blokerler almasına rağmen beta blokerlerin kontraendike olduğu veya riskli olduğu durumlarda halen kortikosteroidler kullanılmaktadır. 60 çocuğun dahil edildiği bir çalışmada günlük 3 mg/kg veya 5 mg/kg prednizon verilen İH olgularında % 68' lik kısımda tedaviye çok iyi yanıt, % 25' lik dilimde ise tedaviye iyi yanıt alınmıştır. % 7' lik dilimde ise tedavi işe yaramamıştır. Bir derlemede ise 2.9 mg/kg/g prednizon tedavisinin etkinliği gösterilmiştir. Tedavi kesim döneminde % 14 ile % 37 olguda rebound büyüme gerçekleşmiştir (41).

Kortikosteroid tedavisinde optimum dozda hala tam olarak karar kılınamamışken günlük optimum dozu 2 ile 3 mg/kg olduğu gösterilmiştir (42). Tedavi süresi ise hastanın yaşı, hemanjiyomun evresine göre değişkenlik göstermekte iken genellikle 4 ila 12 hafta tam dozu mutabık azaltma şemasıyla çocuk 9 ile 12 aylık olana kadar devam edilmektedir (42).

Komplike İH'ların tedavisinde sistemik kortikosteroidlerin kullanımı ilk olarak Zarem ve Edgerton tarafından 1967 yılında gösterilmiştir (43). Ayrıca, pek çok çalışmada intralezyonel kortikosteroid tedavisinin güvenilirliği ve etkinliği gösterilmiştir.

Genelde kortikosteroid enjeksiyonu küçük, ciltten kabarık ve iyi lokalize hemanjiyomlarda uygulanır. Büyük lezyonlarda uygulanması sakıncalıdır, çünkü sistemik yan etki riski artmaktadır. Bu tedavi seçiminde uygunluk önemlidir ve 2-3 mg/kg'lık uygulamalarda tedavi etkinliği gösterilmiştir ve sistemik yan etki yaşanmamıştır (44).

Çalışmaların çoğunda triamnisolon veya betametazonla kombine edilmiş triamnisolon 27 ila 30 G iğne ile <3 mg/kg dozda uygulanmıştır (45). Enjeksiyon arası süre 1 ile 6 hafta arasında değişmiştir (46). Kortikosteroid enjeksiyon tedavisi sonrası hastaların % 77' si ile % 100' ü arasında iyileşme görülmüştür (44). Steroidlerin etkileri 3 ile 4 hafta içinde sonlandığından hastaların proliferatif fazda rebound büyüme evresinde ek tedavi ihtiyacı olabilmektedir.

Lokal komplikasyonlar, yağ veya dermal atrofi ve hipopigmentasyon olup 5 mg/kg üzerindeki dozlarda adrenal baskılanma, Cushingoid görünüm gibi sistemik yan etkiler görülebilir (47). Daha ciddi bir yan etki olarak 3 olguda yapılan göz kapağı üzerindeki hemanjiyom için kortikosteroid enjeksiyonu sonrası retinal embolizasyon görülmüştür (48).

Hipofiz-adrenal aks baskılanması hem sistemik, hem de intralezyonal kortikosteroid uygulamalarında gösterilmiştir. Sabah bakılan kortizol seviyesi tedavi sırasında düşüken birkaç ay içinde normal seviyelere dönmektedir (49).

Büyümede geçici yavaşlama, hem intralezyonal hem de sistemik uygulamalarda gösterilmiştir (50,51). Tedavi sonrası ise neredeyse tüm olgular hedef boyunu yakalamıştır. Hastaların % 21' i ile % 32' sinde gastrik irritasyon görülmüştür (51,52). Bazı olgularda irritabilite, uykusuzluk, kişilik değişiklikleri gibi yan etkiler görülmüştür. Steroidlerin uzun süreli kullanımında osteopeni görülebilen bir komplikasyon iken IH tedavisinde kortikosteroidler kısa süreli kullanıldığı için bu yan etki görülmez. Hipertansiyon bir diğer yan etkidir, ancak oranı hala bilinmemektedir.

Kortikosteroidlerin immün sistemi baskıladığı ve aşı yanıtını kısıtladığı bilinmektedir (53). Kortikosteroid tedavisi alan bazı olgularda fırsatçı enfeksiyonlar saptanmış olup bazı uzmanlar kortikosteroid tedavisi verilecekse trimetoprim-sülfametaksazol verilmesini önermişlerdir (54).

Kortikosteroidlerin bir diğer uzun süreli kullanıma bağlı yan etkisi ise katarakt ve artmış göz içi basıncıdır. Ancak hemanjiyom tedavisinde bunların hiçbiri gösterilememiştir. Steroidlerin ciltteki yan etkilerinden en sık görülenleri ise intralezyonal veya topikal

steroidlerin kullanımına bağı atrofi ve hipopigmentasyondur. Bu yan etkileri minimum yaşamak için İH tedavisinde injeksiyonun dermisin altında yapılması gerekmektedir.

2.8.4 DİĞER MEDİKAL TEDAVİLER

Beta bloker ve kortikosteroid harici tedavi yöntemleri haricinde İH için başka tedavi yöntemleri de mevcuttur. Ancak kullanım alanları ve güvenilirlikleri nedeniyle kullanımı kısıtlıdır. Vinkristin, KMS olgularında kullanılırken, aynı zamanda KH ve TA' larda da kullanılır. Ancak nörotoksisite ve irritasyon yan etkileri mevcuttur. Ayrıca interferon-a ve imiquimod ajanları da İH tedavisinde kullanılabilir, ancak yan etkileri mevcuttur.

2.8.5 LAZER TEDAVİSİ

İH tedavisinde propranololün etkisi keşfedilmeden önce PDL tedavisi oldukça sık kullanılmaktaydı. Ancak ciltten sadece 2 mm derinliğe kadar etkinliği olması nedeniyle yüzeysel İH tedavisinde kullanılıyorlardı. İH' ların çoğu artık medikal tedavi ile tedavi edilmesine rağmen bazı tedaviye dirençli İH veya multimodal tedavi protokollerinde PDL'nin yeri vardır.

PDL ilk başta porto şarabı lekesi için geliştirildi. Ancak zamanla İH tedavisinde de kullanılmaya başlandı. Porto şarabı lekesi ile İH' lar arasında yapısal farklılıklar bulunduğundan PDL etki mekanizması hala tam aydınlatılamamıştır.

PDL tedavisi zamanla çeşitli gelişmeler sayesinde modifiye olmuştur. Mevcut modeller 595 nm dalga boyu ile 10 mm ye kadar derinliğe etki edebilmektedir. Ayrıca PDL öncesi soğutma ile tedavi daha az acılı ve güvenli olmaktadır.

Küçük İH'larda PDL sedasyon gerektirmez iken büyük lezyonlarda genel anestezi gerektirmez iken, son çalışmaya göre ise erken yaşta genel anestezi maruziyeti öğrenme ve davranışlarda negatif etkiye sahiptir. Bu yüzden geniş lezyonlarda PDL tercih edilmemektedir. PDL için önerilen kullanım alanları erken dönem yüzeysel İH'lar, refrakter ülserle İH ve involüsyon evresinden sonraki telenjektazik alanlardır.

2.8.6 PDL TEDAVİSİNİN İH ÇEŞİTLERİNDE KULLANIMI

Tüm yüzeysel İH' ların tedavi gerektirmemesine rağmen kozmetik açıdan kritik bölgelerde erken tedavi uygulanması özellikle involüsyon sonrası skar oluşumunu engeller. Beta blokerlerin ülser veya kritik bölgelerdeki hemanjiyomlarda kullanılması daha uygundur. Ülser İH'larda ise sadece tedaviye refrakter lezyonlarda PDL tercih edilir.

Hemanjiyom tedavisi sonrası veya involüsyon fazından sonra vasküler ektazik doku sıklıkla kalır. Bu lezyonlar PDL ile başarı ile tedavi edilebilir. PDL ayrıca düz rezidüel İH' larda da kullanılır.

Atrofik skar, hipopigmentasyon PDL' ye bağlı yan etkilerdir. Ayrıca PDL' nin kendisi hemanjiyomun ülser olmasını tetikleyebilir. Bu yan etki nadirdir ve proliferatif fazda olan veya segmental İH'larda görülebilir.

2.8.7 CERRAHİ TEDAVİ

Proliferatif fazdaki bir İH'nın elektif rezeksiyonu önerilmemektedir. Erken yaş ve lezyonun vasküleritesi nedeniyle bu hastalarda yapılan rezeksiyonda genel anesteziye bağlı etkilenme, yoğun kanama gibi durumla sebep olabilir.

Yine de bazı durumlarda yaşamın erken dönemindeki kozmetik veya fonksiyonel probleme sebep olan İH' larda rezeksiyon uygulanabilir. Bu durumlar medikal tedavinin kontrendike olması, tedaviye yanıtız olgular örnek olarak verilebilir.

Cerrahi müdahale zamanı çocuğun yaşına, deformitenin ağırlığına, lezyonun evresine bağlıdır. Riskli bölgelerde (dudak, burun deliği gibi) bulunan hemanjiyomlarda lezyon mümkün olduğu kadar uzun süre izlenmelidir. Çünkü maksimum involüsyon rezeksiyon sonrası rekonstrüksiyonu ve cerrahi prosedürü kolaylaştırır.

Eğer lezyona kesinlikle cerrahi müdahale uygulanacaksa, bu işlem 4 yaş veya öncesinde çocuğun lezyonu hakkındaki farkındalığının en az olduğu dönemde yapılmalıdır. Yine de 3 yaşa kadar ertelemek lezyonun involüsyon evresinin sonlanmasına sebep olur ve işlemi kolaylaştırır. Ayrıca kozmetik açıdan daha iyi bir sonuç elde edilir.

Eğer İH yüz gibi kozmetik açıdan sıkıntılı bölgede ise erken dönemde psikososyal morbiditeyi önlemesi açısından cerrahi düşünülebilir. Eğer lezyon kıyafetle kapatılabilen ve çocuğu rahatsız etmeyen bir bölgedeyse maksimal involüsyon evresini beklemek uygundur.

Bazı anatomik bölgeler cerrahlar için zorluk çıkarmaktadır. Burun içi, göz kapağındaki lezyonlar, perioral yerleşimliler ve genital bölgedeki hemanjiyomlarda cerrahi bir risktir.

2.9 RİSKLİ BÖLGELERDEKİ HEMANJİYOMLARA YAKLAŞIM

2.9.1 GÖZ VE ORBİTA YERLEŞİMLİ OLANLAR

Orbita, göz kapağı ve konjunktiva yerleşimli olan diğer adıyla perioküler hemanjiyomlar lokasyondan dolayı görme ile ilişkili komplikasyonlara sebep olabilirler. Göz küresi basısı, görme aksının obstrüksiyonu strabismus ve ambliyopiye sebep olabilir. İH'larda tedavi yaklaşımı sistematik iken, bu olgularda dikkatlice karar verilmelidir.

Perioküler yerleşimli İH' larda oftalmolog görüşü mutlaka alınmalıdır. Ayrıca sadece fizik muayene ile lezyonun derinliği saptanamayacağından bu konuda dikkatli olunmalıdır.

En sık görülen komplikasyon ve ciddi komplikasyon ambliyopidir. Tedavisiz izlenen perioküler yerleşimli infantil hemanjiyom olgularının % 43 ile % 60 oranında ambliyopi geliştiği gösterilmiştir. Bunun sebebi lezyona bağlı olan kırma kusuru ve görüş alanının bozulmasıdır (55,56).

Görme alanının bozulmasına bağlı ambliyopi, ciltten kabarıklığı fazla olan İH'larda görülür. Görüş kısıtlandığı için görme aksına yeteri kadar sinyal gitmez ve buna bağlı olarak görme gelişimi tamamlanamaz. Kalıcı görme kaybına kadar ağır sonuçları olabilmektedir (57).

Perioküler yerleşimli İH'lar kırma kusurlarına sebep olabilir. Perioküler yerleşimli İH mevcut olan olguların % 20 ile % 46'sında astigmatizm gelişmiştir (58). Üst göz kapağı veya alt göz kapağındaki İH'lar bu duruma sebep olabilir. Dokuz ay ve öncesinde lezyona müdahale edilirse astigmatizm geri dönüşlüdür, ancak 13 ay ve üzerindeki olgularda involüsyona rağmen astigmatizm devam etmektedir. Yine de, bazı olgularda astigmatizm durumunda gerileme gösterilmiştir (56).

Perioküler yerleşimli ve tedavisiz izlenen İH'ların yaklaşık 1/3'ünde strabismus gelişmektedir. Ambliyopi, mekanik obstrüksiyon, ekstra oküler kasların veya direkt oküler kasların etkilenmesi strabismusa sebep olabilmektedir. Medial rektus kasının etkilenmesi ezotropinin en sık nedenidir (56).

Proptozis, göz küresinin ileriye doğru yer değişmesidir. Intraorbital yerleşimli İH' larda bu klinik tablo görülebilir. Orbital yerleşimli İH'ların yaklaşık 1/3' ünde göz kapaklarının kapanmasında kısıtlılık ve korneal etkilenmeye sebep olabilir. Ayrıca optik sinir basısına bağlı optik nöropati görülebilir (56).

Propranolol tedavisi perioküler İH tedavisinde ilk tercihtir. Çalışmalarda propranolün lezyonun büyüme ve gelişimini kontrol almasının yanı sıra astigmatizm gelişme ihtimalini de düşürdüğü gösterilmiştir.

2.9.2. HAVAYOLU YERLEŞİMLİ OLANLAR

İnfantil hemanjiyomlar solunum sisteminin her bölgesinde yerleşim gösterebilirler (58). Tam olarak insidansı bilinmemektedir. Havayolu yerleşimli İH'lara bağlı semptomlar hızlı büyümenin mevcut olduğu yaşamın ilk aylarında görülür. Altı aylık olana kadar olguların % 80 ile % 90'ı semptom verir ve ortalama tanı yaşı 3.6 aydır (59,60). En sık görülen semptom, eğer İH subglottik yerleşimli ise lezyonun büyümesine bağlı gelişen stridor ve havlar tarzı öksürüktür. Ses ve yutma genellikle etkilenmez. Genellikle semptomlar krupla veya reaktif havayolu ile karışır. Bu yüzden tanı konulmadan birkaç hafta önce semptomlar başlamış olur.

Havayolunda İH mevcut olan olguların yaklaşık yarısında cilt yerleşimli İH bulunurken, cilt yerleşimli İH'ların sadece % 1 ile % 2'sinde havayolu yerleşimli İH mevcuttur. Klinik şüphe ve şüpheli öykü mevcut ise olguların neredeyse tamamına operatif endoskopi planlanır. Baş ve boyun görüntüleme yöntemleri de lezyonun yeri ve yayılımı hakkında bilgi verir. Lezyonun genişliği arttıkça tedavide daha agresif olmak gerekir çünkü geniş lezyonların havayolunda obstrüksiyona sebep olma ihtimali daha yüksektir (61).

Tedavi yöntem havayolundaki tıkanıklığın derecesi, klinisyenin tecrübesi, ailenin tercihine göre tedavi şekli belirlenir. Minimal semptom gösteren olgularda yakın izlem önerilir. Çok nadir de olsa bazı olgularda trakeostomi açılması gerekebilmektedir.

Propranololün klinik kullanımından önce endoskopik lazer ablasyon veya cerrahi eksizyon havayolu yerleşimli İH'larda sıklıkla uygulanmaktadır. Çünkü kortikosteroidler tek tedavi yöntemi idi. Propranolol dozu tam olarak standardize olmamış olup çoğu klinisyen cilt yerleşimli İH'larda uygulanan propranolol dozunu vermektedir. Bazı uzmanlara göre propranolol havayolu yerleşimli İH'lar tedavinin ilk basamağıdır.

Dirençli olgularda kortikosteroidler kullanılabilir. Başlangıç dozu günlük 2 ile 4 mg/kg olup idame dozu 1 ile 2 mg/kg gündür (62). Literatürde kortikosteroidlerin fayda oranı % 30 ila % 93 arasında değişmektedir (62). İntralezyonel steroid uygulaması endoskopi ile görülebilen lezyonlarda uygulanabilmektedir. Olguların % 77 ile % 87'lik kısmının intralezyonel steroid uygulamasından fayda gördüğü gösterilmiştir (63).

Havayolu yerleşimli İH'ların fokal tıkanıklık durumunda, endoskopik yöntemlerle total olarak eksize edilebilir. Lazer ile ablasyonla ise subtotal yaklaşım yapılır ancak subtotal rezeksiyon sonrası rezidüel lezyon proliferatif fazda ise tekrardan büyüyebilir ve derin yerleşimli veya bilateral yerleşim gösteren lezyonlarda lazer tedavisi % 5 ile % 25 oranında subglottik stenoz riski taşır (64).

2.9.3 NAZAL YERLEŞİMLİ OLANLAR

Nazal İH'lar çeşitli nedenlerden dolayı dikkatli olarak takip edilmelidir. Burun, yüzün merkezinde yerleştiği için küçük bir İH bile kozmetik açıdan kötü bir görüntü oluşturur. Ayrıca hasar görmüş bir burun cildinin kozmetik olarak düzeltilmesi daha zordur. Nazal İH'lar ayrıca intranasal obstüriksiyona sebep olabilir.

Nazal İH'lar yüz yerleşimli tüm İH'ların % 15 ile % 20'lik kısmını kapsamaktadır. Bunların yaklaşık 1/3'ü ise burun deliğini içermektedir (61). Lezyonlar büyüdüğünde kıkırdak dokuyu dışa doğru bükerek "açık kitap" görüntüsüne sebep olur. Distorsiyone burun deliklerine sebep olur ve involüsyon olsa bile görüntü kalıcı olur. Bu görüntü "Cyrano" burnu olarak adlandırılmaktadır (67). Segmental İH' lar fokal İH' lara göre daha çok etki ederler ve ülser olamaya daha yatkın oldukları için burun yapısına daha fazla zarar verebilirler.

Nazal İH' larda konservatif yaklaşımın faydası oldukça düşüktür ve bu durum pek çok çalışmada gösterilmiştir. Sonuç olarak nazal İH' lara erken müdahale edilmesi komplikasyonları önlemede etkilidir. Tedavide multimodal yaklaşım yapılır. Lezyonun yerleşim yeri, evresi ve derinliğine göre karar verilir.

Tanı konduktan sonra medikal tedavi başlanmalıdır. Fokal İH'larda tedavi süresi 9 - 10 aya kadar devam eder. Rebound büyüme olursa propranolol tedavisi tekrardan başlanabilir. Nazal İH'larda eğer tedaviye yanıt yok ise veya tedavi sonrası rezidü doku

kalmışsa cerrahi müdahale gerekir. Bazı yazarlar, 10- 12 aylıkken operasyon önerirken, bazıları 1- 3 yaş arasında operasyon önermektedir. Bu yaklaşım sayesinde, lezyon involüsyonunu tamamlar ve müdahale kolaylaşmış olur. Cerrahi müdahalenin hedefleri lezyonun eksizyonu, rekonstrüksiyonu ve cilt deformitelerinin düzeltilmesidir.

2.9.4 DUDAK YERLEŞİMLİ OLANLAR

Kozmetik ve fonksiyonel nedenlerden dolayı dudak yerleşimli İH' ların tedavisi özenle düzenlenmelidir. İH' ya bağlı dudanın distorsiyonu oldukça yaygın olup rekonstruktif cerrahi açısından oldukça zor bir bölgedir. Ayrıca özellikle alt dudak yerleşimli İH' larda ülserasyon riski artmıştır ve kısa dönemde ağrı ve kanama, uzun dönemde ise sikatrizasyona neden olurlar.

Proliferasyon fazında tedavinin temel amacı ülserasyonu engellemek ve distorsiyonun minimal olmasıdır. Eğer İH ülser olursa bazı süt çocukları emmede zorlanır. Ayrıca dudanın vermillon dokusu tektir ve ülser olursa kalıcı hasar görülür ve rekonstrüksiyonu oldukça zordur.

Dudanın rekonstrüksiyonunun en iyi uygulanma zamanı İH' nın büyümesi tamamlandıktan sonradır. Ayrıca mandibular oral vestibül vermillon rekonstrüksiyonunda en uygun dokudur. Bu dokuyla vermillon rekonstrükte edilebilir.

2.9.5 PERİNE YERLEŞİMLİ OLANLAR

Perianal yerleşimli İH' lar ülser olamaya oldukça yatkındırlar. Üçüncü basamak bir dermatoloji merkezinde ülser olguların yaklaşık 1/3' ünün perianal yerleşimli İH' lardan kaynaklandığı gösterilmiştir. Ayrıca perianal İH' ların % 50' sinin ülser olduğu gösterilmiştir (67,68).

Perianal yerleşimli İH' lar defekasyon, işeme ve bez değişimi sırasında oldukça ağrılı olurlar. Bu bölgeye cerrahi müdahale komplikasyonlarından dolayı oldukça kısıtlı olduğundan genellikle topikal ve sistemik tedavi uygulanır (69).

2.9.6 KARACİĞER YERLEŞİMLİ OLANLAR

Karaciğer visseral yerleşimli İH'ların en sık tutulum gösterdiği organdır. Yapılan çalışmalarla birlikte hangi olguların risk altında oluşu ve tedavi yöntemleri açıklığa kavuşturulmuştur (70).

Ekstrakütanöz İH veya multifokal kutanöz İH mevcut olan hastalar karaciğer tutulumu açısından daha fazla risktedir. Yapılan çalışmalar çoklu kutanöz hemanjiyomu olan süt çocuklarında riskin arttığını göstermiştir ve 5 veya daha fazla kutanöz hemanjiyomlu olgularda hepatik tutulum açısından abdomen USG önerilmektedir. Karaciğer harici visseral organ tutulumu multiple kutanöz hemanjiyomlu olgularda oldukça nadirdir ancak gene ayrıntılı bir fizik muayene yapılması önerilmektedir (71,72,73).

Karaciğer hemanjiyomu olan olgular asemptomatik olabilir veya konjestif kalp yetmezliği, hepatomegali, abdominal distansiyon gibi ağır komplikasyonlara yol açabilirler. Hepatik hemanjiyomlar 3 kategoriye ayrılır. Bu kategoriler fokal, mültofokal ve yaygın olarak sınıflandırılır. Fokal lezyonlar genellikle antenatal görüntüleme veya fizik muayenede batında kitle ile saptanır.

Fokal İH' lar gerçek hemanjiyom değildirler. Hızlı İnvölüsyona Uğrayan Konjenital Hemanjiyomlar (HİUKH) sınıfına dahildirler. 13 aylık olana kadar % 90 oranında kendiliğinden küçülürler (70). Tanı, USG kontrolünde anteriovenöz şantın gösterilmesi veya BT, MRG ile konulabilir. Görüntüleme hiperintens periferel kontrastlanma görülür. Ayırıcı tanıda hepatoblastom veya mezenkimal hamartom her zaman akılda bulundurulmalıdır. Eğer tanı konulamaz ise perkutanöz biyopsi yapılabilir. Eğer şanta bağlı dolaşım bozukluğu mevcut ise kardiyak yetmezliği önlemek için embolizasyon yapılabilir. Kanama veya rüptür riski oldukça düşüktür.

Multifokal ve diffüz hepatik İH'lar sıklıkla kutanöz hemanjiyomlarla birlikte görülürler. Prospektif bir çalışmada 151 süt çocuğu değerlendirilmiş olup 5 veya daha fazla kutanöz İH mevcut olan olguların % 16' sında yapılan USG' de karaciğerde İH saptanmış (71). Karaciğer İH' ları genelde asemptomatik olup bazı olgularda makrovasküler şant nedeniyle kalp yetmezliği gelişebilir. Bu hastalar en iyi propranolol veya kortikosteroidlerle tedavi edilir. İnvölüsyonla beraber şant genelde kapanır. Eğer hızlıca kalp yetmezliği geliyorsa ve medikal tedavi için zaman yoksa embolizasyon yapılır.

Diffüz lezyonlarda olgular hepatomegali ile başvururlar. Buna bağlı abdominal kompartman sendromu gelişebilir. Renal ven basısına bağlı böbrek yetmezliği veya vena kava inferiorda azalmış kan akımına bağlı ölüm bile görülebilir. Neredeyse tüm olgularda tip 3

iodotironin deiyodinaz nedeniyle tiroid hormonlarının inaktivasyonuna bađlı olarak hipotiroidi grlmektedir. zellikle konjestif kalp yetmezliđi geliŐen diffz hepatik İH olgularında mortalite yksektir. Agresif farmakolojik tedavi ve tiroid hormon replasman tedavisi bu hastalarda uygulanmalıdır. Efektif tedavi ile hastanın tiroid hormon replasman tedavisi ihtiyacı azalacak olup tiroid duruma geecektir. Yksek akımlı Őantlar diffz hepatik İH'larda grlmez ve bu yzden embolizasyonun tedavide yeri yoktur. Masif karaciđer ve abdominal kompartman sendromu geliŐen olgularda karaciđer nakli dŐnlebilir.

3.GEREÇ VE YÖNTEM

3.1 ETİK KURUL ONAYI

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık tezi olarak yürütülen ilaç dışı bir retrospektif çalışmadır. Araştırmanın yapılması için hipotez ve gerekçeler EÜTF Etik Kurulu' na sunulmuştur ve Etik Kurul onayı alındıktan sonra çalışmaya başlanmıştır (07.09.2023 Karar No:23-9T/8).

3.2 ÇALIŞMA GRUBU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı'nda hemanjiyom tanısı alan, tedavisi ve izlemi yapılan hemanjiyom hastalarının verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Klinik izlemleri ve tedaviye alınan yanıtları ve diğer bilgiler hastane otomasyon sisteminden ve poliklinik izlem dosyalarından elde edildi.

Çalışmaya alınan hastalar belirlenen kriterlere göre seçildi. 18 yaş altında olan, infantil hemanjiyom nedeniyle tedavi alan veya tedavisiz izlenen hastalar, infantil hemanjiyomla uyumlu olan hastalar çalışmaya dahil edildi. İnfantil hemanjiyom dışı tanı alanlar (AVM vs) veya dosyasında tanı bilgisi eksik olan olgular çalışma dışı bırakıldı.

3.3 VERİ TOPLAMA

Hastaların tanı anındaki yaşları, cinsiyeti, tanı yaşları, hemanjiyom yerleşim yerleri, hemanjiyomların sayıları, uygulanan tedaviler, tedavilerin başlangıç ve idame dozları, tedavi süresi ve tedavi yanıtları, tedaviye bağlı yan etkiler veri tabanına girildi.

İnfantil hemanjiyom hastalarının başvuru yaşı 0-12 ay, 13-60 ay, 61-120 ay,121-216 ay olmak üzere 4 ayrı grupta değerlendirildi.

Lezyonlar yerleşim yerlerine göre saçlı deri ve alın, yanak, dudak ve ağız içi, boyun, paratrakeal, alt ekstremitte, üst ekstremitte, gövde, dış genital, perianal, palpebral, burun, kulak, parotis, hepatik, mesane ve birden fazla çoklu lezyon olarak gruplandırıldı.

Hastalar fizik muayene ve gerektiğinde USG, BT, MRG gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılarak hemanjiyom tanısı aldı. İnfantil hemanjiyomlar kendiliğinden gerileyebildiği için hastaların bir bölümü tedavisiz olarak takip edildi. Yaşamı tehdit eden, komplike olmuş veya komplikasyon ihtimali olan hemanjiyom olgularına tedavi verildi.

EÜTF Çocuk Onkolojisi Polikliniğın’de tedavi olarak propranolol ilk tercih edilen ilaç olup her hastanın propranolol başlamadan önce kan basıncı değerleri, vücut ağırlığı değerlendirildi. Çocuk Kardiyolojisi görüşü alınarak EKG ve EKO ile medikasyona uygunluğu değerlendirildi. Tedavi öncesi hastaların hemogram ve biyokimya testleri gözden geçirildi. Propranolol başladıktan sonra olgular yakın zamanda kontrollere çağırıldı ve başlangıç dozundan tedavi dozuna geçildi. Diğer tedavi yöntemleri uygulanan olgular da düzenli olarak kontrole çağırıldı. Toplamda en az 5 kontrol ve son kontrollerine göre hemanjiyomların son durumları değerlendirildi.

Propranolol içeren bir ilaç olan “Hemangirole” raporu çıkarılan olgular, oral çözeltinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgilendirildi. “Dideral” başlanılan olgularda ilacın hazırlanması hakkında aileler bilgilendirildi. Propranolol tedavisinin olası yan etkileri olan hipoglisemi, letarji, bradikardi, beslenme bozukluğu ve solunumsal problemler açısından ailelere ayrıntılı bilgi verildi. Kontrollerde ilaç yan etkisi her hastada ayrıntılı olarak sorgulandı. Kardiyak nabız kontrolleri yapıldı.

İyileşmenin göstergesi olarak hemanjiyom boyutlarında küçülme esas alındı. Tedavi yanıtları lezyonun tamamen kaybolması, lezyonun minimal küçülmesi, lezyonun % 90 üzeri küçülmesi ve lezyonda küçülme olmaması olarak kategorize edildi. Propranolol başlangıcı sonrası hastalar 1-2 hafta içinde kontrole çağırıldı, ancak hasta uyumsuzluğu, gelişen komplikasyonlar kontrole gelme sürelerinde değişikliklere sebep oldu. Yüzeysel hemanjiyomların her rutin kontrollerinde boyutları ölçülmeye çalışıldı ve dosyalara not edildi. Derin yerleşimli hemanjiyomlar görüntüleme yöntemleri ile kontrol edildi. Visseral yerleşimli hemanjiyomu mevcut olan olgular lezyonun yerleşim yeri, boyut ve komplikasyonlara göre kontrollere çağırıldı.

Propranolol ile tedavi süresi 6 ay tedavi verilenler, 7-12 ay arası tedavi verilenler ve 13 ay üzeri tedavi verilenler olarak 3 gruba ayrıldı. Tedavi yanıtlarına göre tedavi süresi belirlendi. Propranolol tedavisi sonlandırılmasına karar verildiğinde doz azaltılarak kontrollü bir şekilde tedaviler kesildi.

Dosyaları incelenen 550 hastada 26 hastanın arteriovenöz malformasyonunun mevcut olması nedeniyle değerlendirmeden çıkarıldı.

Hastalarda kullanılan tedavi protokollerinde farklı dönemlerde değişkenlik olmakla beraber sık kullanılan yöntemler propranolol; eski yıllarda ise kortikosteroidler, timolol, sirolimus ve cerrahi eksizyonu. Farklı tedavi protokollerine göre analizler yapıldı. Halen

izlemde olan ve hastaliksız izlemde iken takipten ıkıp sađ olduđu bilgisine ulařılan hastalar iin 01.08.2023 tarihine kadar olan dnem deđerlendirildi.

3.3 İSTATİSTİKSEL DEĐERLENDİRME

Tm veriler bilgisayar ortamına kaydedildikten sonra istatistiksel deđerlendirme, SPSS (Statistical Package for Social Sciences, v25 New York, ABD) programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı deđerler olarak kategorik verilerde frekans ve yzde, srekli verilerde ortalama ve standart sapma deđerleri verildi. eřitli deđerkenlerin farklı gruplar arasındaki dađılımlarının karřılařtırmaları Chi kare testi ile yapıldı.

Yapılan tm deđerlendirmeler iin $p < 0.05$ deđer istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

4.BULGULAR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı'nda 01.01.2011 ile 31.08.2023 tarihleri arasında tanı konulup izlenen 524 hemanjiyom olgusu çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 353' ü (% 67.4) kız, 171' i (% 32.6) erkek idi.

524 hastanın 518' inin tanı koyma yöntemi verisi mevcut olup 420 (% 81,08) hastaya klinik tanı, 54 (% 10,42) hastaya USG, 44 (% 8,5) hastaya ise BT/MRG ile tanı konuldu. Tüm hemanjiyom olgularında 524 hastanın 520 (% 99.2)'sinin hemanjiyom yerleşim yerinin verisine ulaşılabildi. Dört hastanın verilerine ulaşılamadı (% 0.8). Hastaların 121 (% 23.1)'inin farklı bölgelerde çoklu lezyonu mevcuttu. Hemanjiyomların yerleşim yerlerine göre bakıldığında 80 (% 15.3) saçlı deri ve alın, 57 (% 10.9) gövde, 43 (% 8.2) palpebral, 41 (% 7.8) alt ekstremitte, 36 (% 6.9) üst ekstremitte, 31 (% 5.9) yanak, 26 (% 5.0) hepatik, 25 (% 4.8) dudak ve ağız içi, 19 (% 3.6) boyun, 16 (% 3.1) burun, 8 (% 1.5) dış genital, 6 (% 1.1) kulak, 5 (% 1) parotis, 4 (% 0.8) perianal, 1 (% 0.2) paratrakeal, 1 (% 0.2) mesane yerleşimli idi. Tüm hastalara ait hemanjiyom yerleşim yeri Tablo 2 ve Şekil 1'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2011-2023 yılları arasında hemanjiom tanısı alan olguların hemanjiyom yerleşim yerlerinin yüzde olarak dağılımı.

Yerleşim yeri (n)	Yüzde (%)
Farklı bölgede çoklu lezyon (121)	23.1
Saçlı deri ve alın (80)	15.3
Gövde (57)	10.9
Palpebral (43)	8.2
Alt ekstremitte (41)	7.8
Üst ekstremitte (36)	6.9
Yanak (31)	5.9
Hepatik (26)	5.0
Dudak ve ağız içi (25)	4.8
Boyun (19)	3.6
Burun (16)	3.1
Dış genital (8)	1.5
Kulak (6)	1.1
Parotis (5)	1
Perianal (4)	0.8
Paratrakeal (1)	0.2
Mesane (1)	0.2

Şekil 1:2011-2023 yılları arasında hemanyiom tanısı alan olguların hemanjiyom yerleşim yerleri

Çalışmaya alınan 524 hastadan 17 hastanın başvuru anındaki yaşının bilgisine ulaşılamadı. 496 hastanın başvuru yaşı minimum 0 maksimum 192 ay idi. Başvuru yaşı ortalama 10 ay idi. Ortanca değer ise 4 ay olarak saptandı. Hastaların 416 (% 82)' sı 0-12 aylık, 73 (% 14.4) olgu 13-60 aylık, 12 (% 2.3) olgu 61-120 aylık, 6 (% 1.3) olgu ise 121-216 aylık idi. Şekil 2'de dağılımlar gösterilmiştir.

Şekil 2: Hemanjiyom tanısı almış olguların yaş aralıklarına (ay olarak) göre dağılımı

524 (% 100) hastanın 4 (% 0.8)'ünün hemanjiyom sayısı bilgisine ulaşılamadı. Hastaların 379 (% 72.5)'unda tek lezyon, 75 (% 14.3)'inde iki lezyon, 39 (% 7.4)'unda 3 lezyon, 17 (% 3.2)'sinde 4 lezyon, 7 (% 1.3)'sinde beş lezyon, 3 (% 0.6) olguda ise 5'ten fazla hemanjiyom görülmüştür.

Hastalarda tedavi yöntemleri değerlendirildiğinde; 524 hastanın 27 (% 5.2)'sinin tedavi yöntemi verilerine ulaşılamamıştır. 310 (% 59.2) hastaya oral propranolol tedavisi verilmiş olup, 170 (% 32.4) hasta tedavisiz izlenmiştir. 9 (% 1.7) hastaya eksizyonel cerrahi uygulandı. 9 hastanın 4'ünde hemanjiyom palpebral, 3'ünde burun ve 2 sinde dudakta idi. Hastaların 4'üne timolol (% 0.8) 1'ine steroid (% 0.2), 3 (% 0.6)'üne ise sirolimus verildi. Şekil 3'te ve Tablo 3'te tedavi yöntemlerinin dağılımı gösterilmiştir.

Şekil 3: Hemanjiyomlarda tedavi yöntemlerinin dağılımı.

Tablo 3: Hemanjiyomlarda tedavi yöntemlerinin dağılımı.

Tedavi yöntemi (n)	Yüzde (%)
Propranolol (310)	59.2
Tedavisiz izlem (170)	32.4
Cerrahi tedavi (9)	1.7
Timolol (4)	0.8
Sirolimus (3)	0.6
Kortikosteroid (1)	0.2

Tedavisiz izlenen 58 olgunun takibinde 9 (% 15.5)'unda lezyon tamamen kayboldu, 25 (% 43.1)'inde minimal küçülme oldu, 7 (% 12) olguda % 90 üzeri küçülme gözlemlendi 17 (% 29.4) olguda küçülme olmadı.

Propranolol tedavisi verilen olguların 263 ünün tedavi dozu verileri mevcut olup

tedavi dozu 190 (% 72.2) hastada 2 mg/kg/g, 24 (% 9.1) hastada 3 mg/kg/g, 21 (% 7.9) hastada 1 mg/kg/g, 13 (% 4,9) hastada 1.5 mg/kg/g, 10 (% 3,8) hastada 2.5 mg/kg/g, 3 (% 1.1) hastada 4 mg/kg/g, 2 (% 0.7) hastada ise 0.5 mg/kg/g olarak düzenlenmiştir. Propranolol verilen hastaların 236 (% 78.1)'sında Dideral tablet, 66 (%21.8)'sında ise Hemangiole oral çözelti kullanıldı.

Propranolol başlama ve sonlandırma tarihi belirli olan 134 (% 100) olgunun propranolol kullanım süreleri değerlendirildi. 6 ay ve daha kısa süreli tedavi alan 18 (%13.4), 7-12 ay süreyle tedavi verilen 39 (%29.1) ve 13 ay üzeri tedavi verilen 77 (%57.5) hasta saptandı.

Propranolol tedavisinde tedavi dozu 2 mg/kg/g olan olgular tedaviye en iyi cevap veren grubu oluşturmaktadır Çalışmamızda 2 mg/kg/g propranolol tedavisi alan 180 olgunun 163 (%90.5)'ünde tedaviye yanıt alındı. (p =0.015) . Tablo 4' te gösterilmiştir.

Tablo 4: Tedavi dozlarının son kontroldeki tedavi yanıtlarıyla karşılaştırılması.

		TEDAVİ DOZ U (MG/KG)	SONKONTR OLDE TEDAV İ YANITI
TEDAV İ DOZU (MG/K G)		2	-,154*
	Anlamlılık değeri		,015
	Sayı	263	248
SONK ONTR OLDE TEDAV İ YANITI			
	Anlamlılık değeri	,015	
	Sayı	248	314

Yan etki açısından ayrıntılı sorgulanan, poliklinik kontrollerinde kardiyak nabız ölçümü yapılan 242 olgunun 235 (% 97.2)'inde herhangi bir yan etki saptanmadı. Olguların 3 (% 1.2)'ünde iştahsızlık, 2 (% 0.8)'sinde hipoglisemi, 1 (% 0.4)'inde bradikardi, 1 (% 0.4)'inde uykuya eğilim gözlemlendi.

Tedavili veya tedavisiz izlenen olgulardan takiplerine düzenli gelen olguların hemanjiyomlarındaki iyileşme oranı değerlendirildi. 196 (% 100) hastanın 81 (% 41.3)'inde lezyon minimal küçüldü. 75 (%38.2)'nde lezyon % 90 üzeri küçüldü. 14 (% 7.1)'ünde lezyonda küçülme olmayıp 26 (% 13.2) olguda lezyon tamamen kayboldu. Bulgular Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5 Hemanjiyomlarda tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi.

Tedaviye Yanıt	Yüzde (n)
Lezyon tamamen kaybolanlar	26 (%13.2)
Lezyon boyutu %90 ve üzeri küçülenler	75 (% 38.2)
Lezyonda minimal küçülme olanlar	81 (%41.3)
Lezyon boyutunda küçülme olmayanlar	14 (%7.1)

5.TARTIŞMA

İnfantil hemanjiyomlar çocukluk çağında en sık görülen benign vasküler tümörlerdir. Genellikle spontan gerileme mevcut olsa da, ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olabilir. Bu nedenle kesin tanısı konulması gereken ve uygun hastalarda tedavi başlanması gerekmektedir. İnfantil hemanjiyomlar genellikle kendiliğinden involüsyon evresine girmektedir. Ancak bu lezyonların seyrini yakından izlemek gereklidir. İnfantil hemanjiomların ilerleyebileceği ve buna bağlı olarak çeşitli komorbiditelere neden olabileceği göz önünde bulundurulmalı ve erken tedavi basamağı iyice değerlendirilmelidir (74).

Çalışmamızda çocukluk çağı infantil hemanjiyom olgularının verileri retrospektif olarak analiz edilmiş olup hastaların başvuru yaşı, hemanjiyomların boyutu, yerleşim yeri, sayıları, tedavi yöntemleri, tedavi yanıtları ve takip süreleri analiz edildi.

Yapılan araştırmalarda infantil hemanjiyomların kız cinsiyette, erkek cinsiyete göre 1,5-3 kat daha sık gözlendiğine dair araştırmalar mevcuttur. Hoornweng ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada kız ve erkek cinsiyet dağılımı incelendiğinde olguların çoğunluğunun kız cinsiyete mensup olduğu gösterilmişti (75). Ayrıca Şen ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada % 64 kız - % 36 erkek (76) , Çelkan ve arkadaşlarının çalışmasında % 69 kız - % 31 erkek (77) ve kız erkek cinsiyet oranı yaklaşık 3/1'dir (76). Çelkan ve arkadaşlarının çalışmasında komplike hemanjiyomların kız çocuklarında daha sık görüldüğü gösterilmiştir. (77). Bizim araştırmamızda K/E oranı 2/1 idi. Bizim çalışmamız da literatür ile uyumluydu.

İnfantil hemanjiyomlar genellikle 3 ayda en büyük boyutlarına ulaşırlar, ancak büyüme evresi 1 yaşa kadar devam eder. Proliferasyon döneminden sonra lezyonlar involüsyona uğrarlar (78). Büyüme evresi bazı olgularda 2 yaşa kadar sürebilmektedir (79). Derin yerleşimli hemanjiyomlarda ise süreç daha uzun sürede gelişmektedir.

İnfantil hemanjiyomlar vücudun her bölgesinde görülebilmekle beraber çoğunlukla baş ve boyun bölgesinde gelişirler. Couto ve arkadaşlarının çalışması ile Zimmermann ve arkadaşlarının çalışmasında infantil hemanjiyomların en sık baş ve boyun bölgesinde görüldüğü saptanmıştır (80,81). Bizim çalışmamızda da infantil hemanjiomlar en sık baş ve boyun bölgesinde görüldü. Ülkemizde Şen ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada infantil hemanjiyomların % 70'inin baş ve boyun, % 20'sinin gövde ve % 10 ekstremitelerde

yerleştiklerini belirtmişlerdir (76). Çelkan ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada infantil hemanjiyomların % 52.3'ünün baş ve boyun yerleşimli, % 18.4 ekstremitte ve % 13.8 gövde yerleşimli olduğu gösterilmiştir (77). Soliman ve arkadaşlarının 2018 yılında yaptığı bir çalışmada da yerleşim yeri olarak baş ve boyun bölgesi en sık yerleşim yeri olarak gösterilmiştir (82). Holland ve arkadaşlarının yaptığı diğer bir çalışmada gene baş ve boyun yerleşimli oldukları saptanmıştır (83). Aynı bulguların saptandığı başka çalışmalar da bulunmaktadır (84,85,86). Bizim çalışmamızda, Tablo 2 de de görüldüğü gibi, hemanjiyomların en sık olarak % 43 oranla baş ve boyun bölgesinde lokalize olduğu saptandı. Bunun dışında 57 (% 10.9) olguda gövdede, 41 (% 7.8) olguda alt ekstremitte, 36 (% 6.9) olguda üst ekstremitte, 26 (% 5.0) olguda hepatik, 1 (% 0.2) olguda mesane yerleşimli idi. Çalışma bulgularımız, literatüre uygun olup en sık yerleşim yeri baş ve boyun bölgesi olarak saptanmıştır.

Araştırmamızda, başvuru yaşı değerlendirilen 524 hastadan 17 hastanın başvuru anındaki yaşının bilgisine ulaşılamadı. 496 hastanın başvuru yaşı minimum 0 maksimum 192 ay idi. Başvuru yaşı ortalaması 10 ay idi. Ortanca değer ise 4 ay olarak hesaplandı. Hastaların 416 (% 82)'sı 0-12 aylık, 73 (% 14.4) olgu 13-60 aylık, 12 (% 2.3) olgu 61-120 aylık, 6 (% 1.3) olgu ise 121-216 aylık idi. Ülkemizde yapılan 116 hastayla yapılan bir araştırmada da hemanjiyomların 1. ayda fark edilme sıklığı % 84, 2-6 ay arasında fark edilme sıklığı % 11 olarak saptanmıştır (85). Araştırmamızda başvuru yaşlarının literatüre göre daha geç olmasının nedeni hastanemizin referans merkez olup perifer merkezlerdeki olguların tarafımıza geç yönlendirilmesidir.

Çalışmamızda hastalarımızın 379 (% 72.5)'unda tek lezyon mevcut olup, 75 (% 14.3) hastada iki lezyon, 39 (% 7.4) hastada 3 lezyon, 17 (% 3.2) hastada 4 lezyon, 7 (% 1.3) hastada beş lezyon, 3 (% 0.6) hastada ise 5'ten fazla hemanjiyom görülmüştür. Duman ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada olguların % 68'inde tek % 32'sinde 2 ile 5 arasında lezyon görülmüştür (3). Literatüre bakıldığında Denoyelle ve arkadaşlarının 2009 yılında Fransa'da gerçekleştirdikleri bir çalışmada olguların % 80'inin tek lezyon şeklinde iken % 20'sinin ise çoklu lezyon şeklinde olduğunu saptamışlardır (102). Haktanır ve arkadaşlarının 2008 yılında yayınlamış oldukları bir çalışmada hemanjiyomların çoğunlukla tek lezyon şeklinde olduğunu söylemişler fakat belirli bir yüzde söylememişlerdir (103). Atherton ve arkadaşlarının 2004 yılında yaptığı araştırmada da olguların % 80 inde tek lezyon ve diğer olgularda ise çoklu lezyon şeklinde olduğu bildirilmiştir (86). Ayrıca Haggstrom ve

arkadaşlarının 2007 senesinde yaptığı birden fazla merkezli bir çalışmada tek hemanjiyom oranı % 68.8 olarak bulunmuştur (87). Bizim çalışmamızda da, hemanjiyomların çoğunluğunun tek lezyon halinde olduğu saptanmış olup bu çalışmalar ile benzer özellik göstermektedir.

İnfanıl hemanjiyomlar kendiliğinden kaybolabildiği için olgular tedavisiz takip edilebilmektedir. Ancak özellikle göz çevresi, anogenital alan gibi önemli lokasyonlarda bulunan hemanjiyomları kısa aralıklarla izlemek gerekmektedir. Ayrıca yaşam için risk teşkil eden durumlar (obstrüktif subglottik hemanjiyomlar, kanamaya yol açan GİS yerleşimli hemanjiyomlar, işlev kaybına sebep olan hemanjiyomlar (ambliyopiye neden olan perioküler yerleşimli hemanjiyomlar, burun ve dış kulak yolunun obstrüktif tümörleri, ülsere hemanjiyomlar), sikatrize olma ihtimali artmış, boyut olarak büyük, yüz bölgesine lokalize olmuş hemanjiyomlara tedavi vermek gerekmektedir (88).

Çalışmamızda 310 (% 59.2) hastaya oral propranolol tedavisi verilmiş olup, 170 (% 32.4) hasta tedavisiz izlenmiştir. 9 (% 1.7) hastaya ise cerrahi tedavi uygulandı. Hastaların 4'üne timolol (% 0.8) 1'ine steroid (% 0.2), 3 (% 0.6)'üne ise sirolimus tedavisi verildi.

Lezyon yeri, baş ve boyun bölgesi olan olgularda propranolol tedavisi öne çıkmakta idi. Propranolol tedavisi verilen olguların 160 (%51.6) 'ında hemanjiyomlar baş ve boyun yerleşimli idi.

Gövde, alt ve üst ekstremitelerde gibi komplikasyon riski az olan infanıl hemanjiyom olgularında tedavisiz izlem ön planda idi. Chiller ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş oldukları bir çalışmada 327 hemanjiyomlu olgu retrospektif olarak değerlendirilmiş ve bu hastaların 187'sine (% 57.1) herhangi bir tedavi uygulanmaz iken 140 hastanın (% 42.9) çeşitli tedaviler gördüğü belirtilmiştir (89). Şen ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 50 olgu retrospektif olarak incelenmiş ve bunların 19'una (% 38) tedavi uygulanmadığı, 31 hastaya (% 62) ise tedavi uygulandığı belirtilmiştir (76).

Tedavi gerektiren hemanjiyom olgularında oral propranolol tedavisi en sık tercih edilen tedavi yöntemidir. Geçmişte ise, propranolol tedavisinin kullanılmaya başlanılmasından önce sıklıkla kortikosteroidler tercih edilmekteydi. Kortikosteroid

tedavisine yanıt vermeyen olgularda veya bazı özellikli durumlarda vinkristin gibi kemoterapötikler, embolizasyon, lazer ve cerrahi tedaviler de uygulanmaktaydı. Propranolol, infantil hemanjiyom tedavisinde 2008 senesinde kullanıma girdi ve yapılan araştırmalarda propranololün kortikosteroid tedavisine göre daha az yan etkiye sebep olduğu ve kortikosteroidlere göre daha efektif olduğu gösterildi. Bu sebeple çoğu klinikte birinci basamak tedavi olarak oral propranolol tercih edilmektedir. Kortikosteroidlerin infantil hemanjiyom tedavisinde birinci tercih olarak kullanımı nadir durumlarda görülürken, steroid ve propranololün birlikte kullanımı bazı merkezlerde tercih edilmektedir. Propranololün etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamış olsa da erken dönemdeki etkisinin kapiller vazokonstrüksiyona, ara dönemdeki etkisinin VEGF transkripsiyonunun azalmasına, uzun dönem etkisinin ise kapiller endotelial hücre apoptozisine bağlı olduğu düşünülmektedir. (91).

Propranolol kullanımına bağlı en sık görülen yan etkiler uyku bozuklukları ve huzursuzluktur. Ayrıca bronkospazm ve asemptomatik hipotansiyon saptanan olgular da mevcuttur. Nadir görülen fakat ciddi olabilen yan etkiler ise bradikardi, atriyoventriküler blok ve hipoglisemidir. Leaute- Labreze ve arkadaşlarının yaptığı randomize kontrollü bir çalışmada, oral propranolol kullanımına bağlı yan etki görülme ihtimali oldukça az olup en sık görülen yan etkiler uykuya meyil ve huzursuzluk olarak saptanmıştır. (90). Chen ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da benzer sonuçlar gösterilmiştir (91). Sonuç olarak, tedavi dozunda verilen oral propranolol kullanımında klinik semptom geliştiren yan etki ihtimali oldukça düşüktür. Bizim çalışmamızda yan etki açısından ayrıntılı sorgulanan, poliklinik kontrollerinde kardiyak nabız ölçümü yapılan ve yan etki açısından sorgulanan 242 olgunun 235 (% 97.2)'inde herhangi bir yan etki saptanmadı. Olguların 3 (% 1.2)'ünde iştahsızlık, 2 (% 0.8)'sinde hipoglisemi, 1 (% 0.4)'inde bradikardi, 1 (% 0.4)'inde uykuya meyil gözlenmiş olup bulgularımız literatür ile uyumlu idi. Joshua ve arkadaşlarının 2012 senesinde yaptığı bir araştırmada infantil hemanjiyomu olan ve propranolol tedavisi başlanılan 15 hasta monitorize edilerek yan etki bakımından takip edilmiş ve hiç bir hastada yan etki (bronkospazm, bradikardi, hipoglisemi, hipotansiyon) görülmemiştir. Bu sonuçlar nedeniyle propranololün infantil hemanjiyom tedavisinde oldukça güvenilir bir tedavi yöntemi olduğu gösterilmiştir. (97). Ayrıca Çorapçioğlu ve arkadaşlarının 2011 yılında yayınladığı bir çalışmada, 2 mg/kg/gün propranolol tedavisi alan

12 olgudan sadece 1'inde yan etki olarak bradikardi bildirilmiştir (92).

Kliniğimizde oral propranolol tedavisi verilen olguların 263'ünün tedavi dozu verileri mevcut olup 3 (% 1.1) hastada 4 mg/kg/g, 24 (% 9.1) hastada 3 mg/kg/g, 10 (% 3.8) hastada 2.5 mg/kg/g, 190 (% 72.2) hastada 2 mg/kg/g, 13 (% 4.9) hastada 1.5 mg/kg/g, 21 (% 7.9) hastada 1 mg/kg/g, 2 (% 0.7) hastada ise 0.5 mg/kg/g olarak düzenlenmiştir. Tablo 4'te de görüldüğü üzere propranolol tedavisinde tedavi dozu 2 mg/kg/g olan olgular tedaviye en iyi cevap veren grubu oluşturmaktadır. Çalışmamızda 2 mg/kg/g propranolol tedavisi verilen 180 olgunun 163 (% 90.5)'ünde tedaviye yanıt alındı. Yapılan pek çok araştırmada propranolol tedavi dozu 2-3 mg/kg/gün arasında değişkenlik göstermektedir ve yaklaşık 6 aylık tedavi sonrası tam ve tama yakın tedavi yanıtı görülme oranı % 60 civarındadır. (93). Tedavi dozu ve süresi ile ilgili tam bir görüş birliği oluşmamıştır. Avrupa'da 1097 hemanjiyom olgusu ile yapılan bir çalışmada, hekimlerin çoğunun (%85.8) 2 mg/kg/g oral propranolol tedavisi verdiği ve olguların % 91.4'ünün tedaviye iyi veya çok iyi yanıt verdiği gösterilmiştir (93).Çalışmada ayrıca <2 mg/kg, 2 mg/kg ve >2 mg/kg gibi günlük dozlar kullanımının tedavi yanıtlarında anlamlı bir fark yarattığı gösterilememiştir. 2 mg/kg/g üstü kullanımlarda yan etkilerin daha sık olduğu gösterilmiştir . Hasan ve arkadaşlarının 2013 senesinde Bangladeş'te yayınladıkları araştırmada 36 hastada oral propranolol tedavisi 3 mg/kg/gün dozunda 7 ay süre ile verilmiş ve pozitif yönde sonuçlar elde edilmiş olup propranololun etkin bir tedavi yöntemi olduğu belirtilmiştir (94). Şanlıurfa'da Özyörük ve arkadaşlarının yaptığı geriye dönük bir araştırmada 60 infantil hemanjiyom hastasının% 23'üne propranolol tedavisi 6 ay süre ile verilmiş ve propranolol tedavisinin güvenli ve efektif bir tedavi olduğu kanısına varılmıştır (95). Diyarbakır'da 2012 senesinde Küpeli ve arkadaşları tarafından 14 hastayı içeren bir çalışmada; hastalara 3 mg/kg/gün dozunda oral propranolol tedavisi verilmiş ve pozitif sonuçlar elde edildiği gösterilmiştir (96). İnfantil hemanjiyomlarda % ' 50'den fazla küçülme elde edilmiştir (96). Bagazgoitia ve arkadaşlarının 2011 senesinde yapmış oldukları araştırmada, 71 infantil hemanjiyomu olan olguya 2 mg/kg/gün dozunda en az 3 ay süren bir tedavi verilmiş ve pozitif sonuçlar elde edilmiş olup infantil hemanjiyom boyutlarında belirgin küçülme izlenilmiştir (98). Yan etki görülmediğinden oral propranololun etkin ve güvenli bir tedavi olduğu kanısına varılmış. Diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında oral propranolol için en etkili ve güvenli tedavi dozu 2 mg/kg/g olup araştırmamızdaki vardığımız sonuç literatür ile uyumludur.

Literatüre bakıldığında infantil hemanjiyom tedavisi sonrası lezyonların tekrarlama oranı deęişkenlik göstermektedir. Wedgewoth ve arkadaşlarının İngiltere’ de yaptığı bir çalışmada 151 (% 14.1) olgunun hemanjiyomlarında propranolol tedavisi sonrası “rebound” büyüme gösterilmiştir (99). Ayrıca Ahogo ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada tedavi verilen 151 olgunun 40 (% 26.4) ‘ında hemanjiyomun tekrarladığı bildirilmiştir. (100). Derin ve çoklu bölgede yerleşimli hemanjiyomlar rekürens için yüksek risk oluşturmakla birlikte, riski en çok artıran tedavinin erken kesilmesi durumudur (101). Hasta grubumuzda takiplerine düzenli gelen ve tedavi gören olgularda rekürens oranı % 19,1 olup literatür ile uyumlu idi.

6. SONUÇLAR

1. İnfantil hemanjiyomlar çocukluk çağının en sık görülen iyi huylu vasküler kaynaklı tümörleridir. Hemanjiyom, damarların doğuştan ektazisi olmayıp hemanjiyoplastların yeni damar oluşturması sonucunda ortaya çıkar. Hemanjiyomların iki tipi vardır: konjenital hemanjiyomlar doğumda mevcut iken infantil hemanjiyomlar doğumdan sonra gelişir. İnfantil hemanjiyomlar erken ve hızlı büyürler ve genellikle kendiliğinden regrese olurlar.
2. Araştırmamızda infantil hemanjiyom hastalarının 171'i erkek (% 23.5), 353'ü kız (% 67.4) olmak üzere kız çocuklarında insidansın daha yüksek olduğu saptandı.
3. 496 hastanın hastanemize ortanca başvuru yaşı 4 ay (0- 192) ay idi. Hastaların 416 (% 82)' si 0-12 aylık, 73 (% 14.4) olgu 13-60 aylık, 12 (% 2.3) olgu 61-120 aylık, 6 (% 1.3) olgu ise 121-216 aylık idi. Şekil 2'de dağılımlar gösterilmiştir. Araştırmamızda başvuru yaşlarının literatüre göre daha geç olmasının nedeni hastanemizin referans merkez olup perifer merkezlerdeki olguların tarafımıza geç yönlendirilmesidir.
4. Yerleşim yeri bilgilerine göre (520/524), hastaların 121 (% 23,1) inin farklı bölgelerde çoklu lezyonu mevcuttu. Hemanjiyomlar 80 (% 15.3) olguda saçlı deri ve alın, 57 (% 10.9) olguda gövdede, 43 (% 8.2) olguda palpebral, 41 (% 7.8) olguda alt ekstremitte, 36 (% 6.9) olguda üst ekstremitte, 31 (% 5.9) olguda yanak, 26 (% 5.0) olguda hepatik, 25 (% 4.8) olguda dudak ve ağız içi, 19 (% 3.6) olguda boyun, 16 (% 3.1) olguda burun, 8 (% 1.5) olguda dış genital, 6 (% 1.1) olguda kulak, 5 (% 1) olguda parotis, 4 (% 0.8) olguda perianal, 1 (% 0.2) olguda paratrakeal, 1 (% 0.2) olguda mesane yerleşimli idi. Araştırmamızda sadece 2 hastada (% 2.4) visseral tutulum vardı ve bu tutulum karaciğerde ve mesanede idi.
5. Kayıtlardan elde edilen lezyon sayısı dağılımına bakıldığında (520/524); hastaların 379 (% 72.5)'unda tek lezyon, 75 (% 14.3)'inde iki lezyon, 39 (% 7.4)'unda 3 lezyon, 17 (% 3.2)'sinde 4 lezyon, 7(% 1.3)'sinde beş lezyon, 3 (% 0.6) olguda ise 5'ten fazla infantil hemanjiyom görülmüştür.

6. Tedavi verilen hastaların kardiyolojik deęerlendirmelerine gre, oral propranolol kullanımını engelleyecek herhangi bir kalp hastalığı saptanmadı.
7. Oral propranolol tedavisi verilen olguların 263'nn tedavi dozu verileri mevcut olup 190 (% 72,2) hastada 2 mg/kg/g, 24 (% 9.1) hastada 3 mg/kg/g, 21 (% 7,9) hastada 1 mg/kg/g, 13 (% 4.9) hastada 1.5 mg/kg/g, 10 (% 3,8) hastada 2.5 mg/kg/g, 3 (% 1.1) hastada 4 mg/kg/g, 2 (% 0.7) hastada ise 0.5 mg/kg/g olarak verilmiřtir.
8. Oral propranolol bařlama ve sonlandırma tarihi belirli olan 134 olgunun propranolol kullanım srelerine bakıldıęında; 6 ay ve daha kısa sreli tedavi alanlar (% 13.4), 7-12 ay sreyle tedavi verilenler (% 29.1) ve 13 ay zeri tedavi verilenler (% 57.5) oranında bulunmaktaydı..
9. Yan etki aısından ayrıntılı sorgulanan, poliklinik kontrollerinde kardiyak nabız lm yapılan olguların 3 (% 1.2)'nde iřtahsızlık, 2 (% 0.8)'sinde hipoglisemi, 1 (% 0.4)'inde bradikardi, 1 (% 0.4)'inde uykuya meyil gzlendi.
10. Hastaların 143 (% 45.5)'nde lezyon minimal kld. 89 (% 28.3)'nda lezyon % 90 zeri kld. 44 (% 14)'nde lezyonda klme olmayıp 38 (% 12) olguda lezyon tamamen kayboldu.
11. alıřmamızın on iki yıllık bir sreci kapsaması ve hasta sayısının ok olması nedeniyle, lkemizden bildirilen en geniř kapsamlı infantil hemanjiyomlarla ilgili arařtırma zellięi tařımaktadır.
12. alıřmamızın birkaç kısıtlılıęı mevcut idi. Birincisi, on iki yıllık sre ierisinde hastaların takiplerine dzenli gelmemesi veya gelememesi, takiplerine bařka merkezde devam edilmesi idi. İkincisi, bazı olgularda hemanjiyom boyutlarının lm verilerinin mevcut olmaması ve aile grřlerinin ne ıkması idi. ncs, ise propranolol tedavisinin yan etki sorgulamasında bazı ailelerin sosyokltrel etmenlerden dolayı tam saęlıklı bir bilgi veremedięi dřnlmektedir.

7.KAYNAKLAR

1. Amal Chamli; Payal Aggarwal; Radia T. Jamil; Nouredine Litaïem: Hemangioma Stat Pearls [Internet]. Treasure Island (FL): Stat Pearls Publishing; 2023 Jan-.
2. Infantile Hemangioma: An Updated Review *Current Pediatric Reviews*, 2021, 17, 55-69
3. Mehmet Burak Duman, Buket Kara, Ahmet Sert, Yavuz Köksal. Childhood hemangiomas and outcomes. *Pediatr Pract Res* 2022;10(1): 11-15
4. David H. Darrow, MD, DDS, Arin K. Greene, MD, Anthony J. Mancini, MD, Amy J. Nopper, MD, the section on Dermatology, section otolaryngology, head and neck surgery, and section on plastic surgery, Diagnosis and Management of Infantile Hemangioma
5. Yi Ji¹, Siyuan Chen², Bo Xiang¹, Yang Yang¹, Liqing Qiu¹, Safety and tolerance of propranolol in neonates with severe infantile hemangiomas: a prospective study.
6. Bowers RE, Graham EA, Tomlinson KM. The natural history of the strawberry nevus. *Arch Dermatol.* 1960;82(5):667–670
7. Li Q, Yu Y, Bischoff J, Mulliken JB, Olsen BR. Differential expression of CD146 in tissues and endothelial cells derived from infantile hemangioma and normal human skin. *J Pathol.* 2003;201(2):296–302
8. Razon MJ, Kräling BM, Mulliken JB, Bischoff J. Increased apoptosis coincides with onset of involution in infantile hemangioma. *Microcirculation.* 1998;5(2–3):189–195
9. Tollefson MM, Frieden IJ. Early growth of infantile hemangiomas: what parents' photographs tell us.
10. Couto RA, Maclellan RA, Zurakowski D, Greene AK. Infantile hemangioma: clinical assessment of the involuting phase and implications for management. *Plast Reconstr Surg.* 2012;130(3):619–624

11. Bauland CG, Lüning TH, Smit JM, Zeebregts CJ, Spauwen PH. Untreated hemangiomas: growth pattern and residual lesions. *Plast Reconstr Surg.* 2011;127(4):1643–1648
12. Jinnin M, Medici D, Park L, et al. Suppressed NFAT-dependent VEGFR1 expression and constitutive VEGFR2 signaling in infantile hemangioma. *Nat Med.* 2008;14(11):1236–1246.
13. Christison-Lagay ER, Burrows PE, Alomari A, et al. Hepatic hemangiomas: subtype classification and development of a clinical practice algorithm and registry. *J Pediatr Surg.* 2007;42(1):62–67.
14. Hughes JA, Hill V, Patel K, Syed S, Harper J, De Bruyn R. Cutaneous hemangioma: prevalence and sonographic characteristics of associated hepatic hemangioma. *Clin Radiol.* 2004;59(3):273–280
15. Dickie B, Dasgupta R, Nair R, et al. Spectrum of hepatic hemangiomas: management and outcome. *J Pediatr Surg.* 2009;44(1):125–133
16. Horii KA, Drolet BA, Baselga E, et al; Hemangioma Investigator Group. Risk of hepatic hemangiomas in infants with large hemangiomas. *Arch Dermatol.* 2010;146(2):201–203
17. Waner M, North PE, Scherer KA, Frieden IJ, Waner A, Mihm MC Jr. The non-random distribution of facial hemangiomas. *Arch Dermatol.* 2003;139(7):869–875
18. Haggstrom AN, Drolet BA, Baselga E, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: clinical characteristics predicting complications and treatment. *Pediatrics.* 2006;118(3):882–887
19. Kim HJ, Colombo M, Frieden IJ. Ulcerated hemangiomas: clinical characteristics and response to therapy. *J Am Acad Dermatol.* 2001;44(6):962–972
20. Shin HT, Orlow SJ, Chang MW. Ulcerated hemangioma of infancy: a retrospective review of 47 patients. *Br J Dermatol.* 2007;156(5):1050–1052
21. Waner M, Suen JY. The natural history of hemangiomas. In: Waner M, Suen JY, eds. *Hemangiomas and Vascular Malformations of the Head and Neck.* New York, NY: Wiley-Liss; 1999:13–45
22. Hermans DJ, Boezeman JB, Van DE Kerkhof PC, Rieu PN, Van der Vleuten CJ. Differences between ulcerated and nonulcerated hemangiomas a retrospective study of 465 cases. *Eur J Dermatol.* 2009;19(2):152–156
23. Jockin YM, Friedlander SF. Periocular infantile hemangioma. *Int Ophthalmol Clin.* 2010;50(4):15–25

24. Dubois J, Milot J, Jaeger BI, McCuaig C, Rousseau E, Powell J. Orbit and eyelid hemangiomas: is there a relationship between location and ocular problems J Am Acad Dermatol. 2006;55(4):614–619
25. Cohen-Barak E, Rozenman D, Shani Adir A. Infantile haemangiomas and quality of life. Arch Dis Child. 2013;98(9):676–679
26. Fost NC, Esterly NB. Successful treatment of juvenile hemangiomas with prednisone. J Pediatr. 1968;72(3):351–357
27. Cohen SR, Wang CI. Steroid treatment of hemangioma of the head and neck in children. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1972;81(4):584–590
28. Katz HP, Askin J. Multiple hemangiomas with thrombopenia: an unusual case with comments on steroid therapy. Am J Dis Child. 1968;115(3):351–357
29. Katz HP, Askin J. Multiple hemangiomas with thrombopenia: an unusual case with comments on steroid therapy. Am J Dis Child. 1968;115(3):351–357
30. Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, Boralevi F, Thambo JB, Taïeb A. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Engl J Med. 2008;358(24):2649–2651
31. Sans V, de la Roque ED, Berge J, et al. Propranolol for severe infantile hemangiomas : follow-up report. Pediatrics. 2009 ;124(3).
32. Pope E, Chakkittakandiyil A, Lara-Corrales I, Maki E, Weinstein M. Expanding the therapeutic repertoire of infantile hemangiomas: cohort-blinded study of oral nadolol compared with propranolol. Br J Dermatol. 2013;168(1):222–224
33. Léauté-Labrèze C, Hoeger P, Mazereeuw-Hautier J, et al. A randomized, controlled trial of oral propranolol in infantile hemangioma. N Engl J Med. 2015;372(8):735–746
34. Hogeling M, Adams S, Wargon O. A randomized controlled trial of propranolol for infantile hemangiomas. Pediatrics. 2011;128(2).
35. Marqueling AL, Oza V, Frieden IJ, Puttgen KB. Propranolol and infantile hemangiomas four years later: a systematic review. Pediatr Dermatol. 2013;30(2):182–191
36. Léauté-Labrèze C, Frieden I, Vabres P, Prey S, Voisard J. Propranolol in infantile hemangiomas (IH): results from an international randomized, placebo controlled, multidose, adaptive phase 2/3 study. In: 20th Workshop of the International Society for the Study of Vascular Anomalies; April 2–4, 2014; Melbourne, Australia. Abstract
37. Prey S, Léauté-Labrèze C, Frieden I, Delarue A, Voisard J. Safety of oral propranolol for the treatment of infantile hemangioma: 2-years results of a phase II/III randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial. In: 20th Workshop of the International Society for the Study of Vascular Anomalies; April 2–4, 2014; Melbourne, Australia. Abstract
38. Braqazquoitia L, Hernandez-Martin A, Torrelo A. Recurrence of infantile hemangiomas treated with propranolol. Pediatric Dermatol. 2011;28(6):658–662

39. Chakkittakandiyi A, Phillips R, Frieden IJ, et al. Timolol maleate 0.5% or 0.1% gel-forming solution for infantile hemangiomas: a retrospective, multicenter, cohort study. *Pediatr Dermatol.* 2012;29(3):28–31
40. Hasan Q, Tan ST, Xu B, Davis PF. Effects of five commonly used glucocorticoids on hemangioma in vitro. *Clin Exp Pharmacol Physiol.* 2003;30(3):140–144
41. Sadan N, Wolach B. Treatment of hemangiomas of infants with high doses of prednisone. *J Pediatr.* 1996;128(1):141–146
42. Bennett ML, Fleischer AB Jr, Chamlin SL, Frieden IJ. Oral corticosteroid use is effective for cutaneous hemangiomas: an evidence-based evaluation. *Arch Dermatol.* 2001;137(9):1208–1213
43. Zarem HA, Edgerton MT. Induced resolution of cavernous hemangiomas following prednisolone therapy. *Plast Reconstr Surg.* 1967;39(1):76–83
44. Samimi DB, Alabiad CR, Tse DT. Anatomically based approach to intralesional corticosteroid injection for eyelid capillary hemangiomas. *Ophthalmic Surg Lasers Imaging.* 2012;43(3):190–195
45. Prazitone TOH, Djoenaedi I. Efficacy of intralesional steroid injection in head and neck hemangioma: a systematic review. *Ann Plast Surg.* 2011;66(1):98–106
46. Shorr N, Seiff SR. Central retinal artery occlusion associated with periocular corticosteroid injection for juvenile hemangioma. *Ophthalmic Surg.* 1986;17(4):229–231
47. Sloan GM, Reinisch JF, Nichter LS, Saber WL, Lew K, Morwood DT. Intralesional corticosteroid therapy for infantile hemangiomas. *Plast Reconstr Surg.* 1989;83(3):459–467
48. Egbert JE, Schwartz GS, Walsh AW. Diagnosis and treatment of an ophthalmic artery occlusion during an intralesional injection of corticosteroid into an eyelid capillary, hemangioma. *Am J Ophthalmol.* 1996;121(6):638–642
49. Greene AK. Current concepts of vascular anomalies. *J Craniofacial Surg.* 2012;23(1):220–224
50. Ranchod TM, Frieden IJ, Fredrick DR. Corticosteroid treatment of periorbital hemangioma of infancy: a review of the evidence. *Br J Ophthalmol.* 2005;89(9):1134–1138
51. Boon LM, MacDonald DM, Mulliken JB. Complications of systemic corticosteroid therapy for problematic hemangioma. *Plast Reconstr Surg.* 1999;104(6):1616–1623
52. George ME, Sharma V, Jacobson J, Simon S, Nopper AJ. Adverse effects of systemic glucocorticosteroid therapy in infants with hemangiomas. *Arch Dermatol.* 2004;140(8):963–969
53. Kelly ME, Juern AM, Grossman WJ, Schauer DW, Drolet BA. Immunosuppressive effects in infant treated with corticosteroids for infantile hemangiomas. *Arch Dermatol.* 2010;146(7):767–774

54. Aviles R, Boyce TG, Thompson DM. Pneumocystis carinii pneumonia in a 3-month-old infant receiving high-dose corticosteroid therapy for airway hemangiomas. *Mayo Clin Proc.* 2004;79(2):243–245
55. Haik BG, Jakobiec FA, Ellsworth RM, Jones IS. Capillary hemangioma of the lids and orbit: an analysis of the clinical features and therapeutic results in 101 cases. *Ophthalmology.* 1979;86(5):760–792
56. Stigmar G, Crawford JS, Ward CM, Thomson HG. Ophthalmic sequelae of infantile hemangiomas of the eyelids and orbit. *Am J Ophthalmic.* 1978;85(6):806–813
57. von Noorden GK. Application of basic research data to clinical amblyopia. *Ophthalmology.* 1978;85(5):496–504
58. Schwartz SR, Kodsi SR, Blei F, Ceisler E, Steele M, Furlan L. Treatment of capillary hemangiomas causing refractive and occlusion amblyopia. *J AAPOS* 2007;11(6):577–583
59. Perkins JA, Duke W, Chen E, Manning S. Emerging concepts in airway infantile hemangioma assessment and management. *Otolaryngology Head Neck Surg.* 2009;141(2):207–212
60. Shikhani AH, Jones MM, Marsh BR, Holliday MJ. Infantile subglottic hemangiomas. An update. *Ann Otol Rhinol Laryngol.* 1986;95(4 pt 1):336–347
61. Bitar MA, Moukarbel RV, Zalzal GH. Management of congenital subglottic hemangioma: trends and success over the past 17 years. *Otolaryngology Head Neck Surg.* 2005;132(2):226–231
62. Sie KC, McGill T, Healy GB. Subglottic hemangioma: ten years' experience with the carbon dioxide laser. *Ann Otol Rhinol Laryngol.* 1994;103(3):167–172
63. Waner M, Suen JY. Treatment options for the management of hemangiomas. In: Waner M, Suen JY, eds. *Hemangiomas and Vascular Malformations of the Head and Neck.* New York, NY: Wiley-Liss Inc; 1999:233–262
64. Hoeve LJ, Küppers GL, Verwoerd CD. Management of infantile subglottic hemangioma: laser vaporization, submucous resection, intubation, or intralesional steroids? *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1997;42(2):179–186
65. Truong MT, Perkins JA, Messner AH, Chang KW. Propranolol for the treatment of airway hemangiomas: a case series and treatment algorithm. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2010;74(9):1043–1048
66. Waner M, North PE, Scherer KA, Frieden IJ, Waner A, Mihm MC Jr. The nonrandom distribution of facial hemangiomas. *Arch Dermatol.* 2003;139(7):869–875
67. Thomson HG, Lanigan M. The Cyranose: a clinical review of hemangiomas of the nasal tip. *Plast Reconstr Surg.* 1979;63(2):155–160

68. Kim HJ, Colombo M, Frieden IJ. Ulcerated hemangiomas: clinical characteristics and response to therapy. *J Am Acad Dermatol.* 2001;44(6):962–972
69. Chamlin SL, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Multicenter prospective study of ulcerated hemangiomas. *J Pediatr.*2007;151(6):684–689; 689.e1
70. Bouchard S, Yazbeck S, Lallier M. Perineal hemangioma, anorectal malformation, and genital anomaly: a new association? *J Pediatr Surg.*1999;34(7):1133–1135
71. Kulungowski AM, Alomari AI, Chawla A, Christison-Lagay ER, Fishman SJ. Lessons from a liver hemangioma registry: subtype classification *PediatrSurg*2012;47(1):165–170
72. Hughes JA, Hill V, Patel K, Syed S, Harper J, De Bruyn R. Cutaneous hemangioma: prevalence and sonographic characteristics of associated hepatic hemangioma. *ClinRadiol.* 2004;59(3):273–280
73. Dickie B, Dasgupta R, Nair R, et al. Spectrum of hepatic hemangiomas: management and outcome. *J Pediatr Surg.* 2009;44(1):125–133
74. Sevinir B. Çocukluk çağında hemanjiyomlar ve klinik özellikleri güncel pediatri 2006; 3:63-8.
75. Hoornweg MJ, Smeulders MJ, Ubbink DT, van der Horst CM. The prevalence and risk factors of infantile haemangiomas: a case-control study in the Dutch population. *Paediatr Perinat Epidemiol.* 2012;26(2):156–162
76. Şen ZH, Özakpınar R, Gökrem S, Özdemir O. Kutanöz Vasküler Lezyonlarda Klinik Yaklaşımlarımız Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası Cilt 55, Sayı 3, 2002 193-204.
77. Çelkan T, Çocukluk Çağı Hemanjiyomları Türk Pediatri Arşivi 2007; 42 : 94-7.
78. Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA, et al; Hemangioma Investigator Group. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management. *Pediatrics.* 2008;122(2):360–367
79. Leaute-Labreze C, Harper J. I, Hoeger P, Infantile hemangioma. *Lancet.* 2017;390:85-
80. Couto RA, Maclellan RA, Zurakowski D, Greene AK. Infantile hemangioma: clinical assessment of the involuting phase and implications for management. *Plast Reconstr Surg.* 2012; 130:619-24.
81. Zimmermann AP, Wiegand S, Werner JA, Eivazi B. Propranolol therapy for infantile haemangiomas: Review of the literature. *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.* 2010; 74:338-42.
82. Soliman YS, Khachemoune A. Infantile hemangiomas: our current understanding and treatment options. *Dermatol Online J* 2018;24(9): 13030/qt5jt8q9km.
83. Holland KE, Drolet BA. Approach to the patient with an infantile hemangioma. *Dermatol Clin* 2013; 31(2): 289-301.
84. Atherton DJ. Infantile haemangiomas. *Early Hum Dev* 2006;82(12): 789-95.

85. Akyüz C, Yariş N, Kutluk MT, Büyükpamukçu M. Bening vascular tumors and vascular malformations in childhood: a retrospective analysis of 1127 cases. *Turk J Pediatr.* 1997;39(4):435-445
86. Atherton DJ, Moss C. *Naevi and other Developmental Defects./wilkinson/ Ebling textbook Dermatology.*2004:15-60.
87. Chamlin SL, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Multicenter prospective study of ulcerated hemangiomas. *J Pediatr* 2007; 151:684-9.
88. Jacobs AH, Walton RG. The incidence of birthmarks in the neonate. *Pediatrics* 1976; 58:218-22.
89. Chiller KG, Passaro D, Frieden IJ. Hemangiomas of infancy: clinical characteristics, morphologic subtypes, and their relationship to race, ethnicity, and sex. *Arch Dermatol.* 2002;138(12):1567–1576
90. Leaute-Labreze, C. et al. A randomized, controlled trial of oral propranolol in infantile hemangioma. *N Engl J Med* 372, 735–46 (2015).
91. Ji, Y., Chen, S., Xu, C., Li, L. & Xiang, B. The use of propranolol in the treatment of infantile hemangiomas: an update on potential mechanisms of action. *Br J Dermatol* 172, 24–32 (2015).
92. Çorapçıoğlu F, Büyükkapu S, Binnetoğlu K, Babaoğlu A, Anik Y, Tugay M. Preliminary results of propranolol treatment for patients with infantile hemangioma. *Turk J Pediatr.* 2011;53(2):137-141.
93. Shah S, Frieden IJ. Treatment of infantile hemangiomas with beta-blockers: a review. *Skin Therapy Lett.* 2013;18:
94. Hasan M, Rahman M, Hoque S, Zahid Hossain AK, Khondker L. Propranolol for hemangiomas *Pediatr Surg Int.* 2013 Mar;29(3):257-62.
95. Ozyörük D, Zengin E. Propranolol Treatment of Complicated Hemangiomas. *Indian J Pediatr.* 2013 Jul 6.
96. Küpeli S, Use of Propranolol for Infantile Hemangiomas, *Pediatr Hematol Oncol.* April 2012, Vol. 29, No. 3, 293-98.
97. Dyme JL, Thampan A, Eugenia JH, Themba LN, Kotb ME, Shin HT. Propranolol for infantile hemangiomas: initiating treatment on an outpatient basis *Cardiology in the Young* (2012), 22, 424–29.
98. Bagazgoitia L, Torrelo A, Gutiérrez JC, Hernández-Martín A, Luna P, Gutiérrez M, Baño A, Tamariz A, Larralde M, Alvarez R, Pardo N, Baselga E. Propranolol for infantile hemangiomas . *Pediatr* 9.

99. Wedgeworth E, Glover M, Irvine AD, et al. Propranolol in the treatment of infantile hemangiomas: lessons from the European Propranolol in the Treatment of Complicated Hemangiomas (PITCH) Taskforce survey. *Br J Dermatol* 2016; 174:594-601.
100. Ahogo CK, Ezzedine K, Prey S, et al. Factors associated with the relapse of infantile hemangiomas in children treated with oral propranolol. *Br J Dermatol* 2013; 169:1252-6.
101. Małgorzata Kowalska, Wojciech Dębek, Ewa Matuszczak Infantile Hemangiomas: An Update on Pathogenesis and Treatment *J Clin Med*. 2021 Oct; 10(20): 4631.
102. Denoyelle F, Leboulanger N, Enjolras O, et al. Role of propranolol in the therapeutic strategy of infantile laryngotracheal hemangioma. *Int J Padiatr otorhinolaryngology* 2009; 73: 1168-72.

8. EKLER

8.1 ETİK KURUL ONAYI

EGE ÜNİVERSİTESİ
TIBBİ ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 2.Kat. Erzene Ankara Cad. 35100 Bornova / İZMİR

ARAŞTIRMA BAŞVURUSU ONAY BELGESİ

BAŞVURU BİLGİLERİ	
ARAŞTIRMANIN AÇIK ADI	01.01.2011 ve 31.08.2023 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda Hemanjiyom Tanısı ve Tedavisi Almış Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Olarak Değerlendirilmesi
SORUMLU ARAŞTIRMACI UNVANI/ADI/SOYADI	Prof. Dr. MEHMET KANTAR
YARDIMCI ARAŞTIRMACILAR	Dr. ÖMER FARUK DÖNEK Doc. Dr. EDAATASEVEN
KOORDİNATÖR/SORUMLU ARAŞTIRMACININ BULUNDUĞU MERKEZ	EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
DESTEKLEYİCİ	
ARAŞTIRMA TİPİ	Niteliksel

KARAR BİLGİLERİ	Karar No: 23-8T/8	Tarih: 07.09.2023
	Yukarıda başvuru bilgileri verilen araştırmaya başvuru dosyası ve ilgili belgeler araştırmacının gerekece, amaç, yaklaşım ve yöntemleri dikkate alınarak Kurulumuzca incelenmiş, araştırmaya gidenerinin gönüllüye ve/veya başlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna ödenmediği koşullarda araştırmaya bağlanmasının etik açıdan uygun bulunduğu toplantıya katılan etik kurul üyelerince Oy birliği ile karar verilmiştir.	

EGE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU						
ÇALIŞMA ESASI	Ege Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu					
BAŞKANIN UNVANI / ADI / SOYADI:	Prof. Dr. Guzide Aksu					
Unvanı / Adı / Soyadı EK Üyeligi	Uzmanlık Dalı	Kurumu	Cinsiyeti	İlişki (*)	Katılım (**)	İmza
Prof. Dr. Guzide Aksu Başkan	Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları	Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.	K	Hayır	Evet	
Prof. Dr. Cayda Kabaroğlu Başkan Yardımcısı	Tıbbi Biyokimya Uzmanı	EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ	K	Hayır	Evet	
Doc. Dr. Aysun Ekşioğlu Raportör	Ebelik A.D.	Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Anabilim Dalı	K	Hayır	Hayır	Toplantıya Katılmadı
Prof. Dr. Zeliha Kerry Üye	Farmakoloji	Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD	K	Hayır	Hayır	Toplantıya Katılmadı
Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu Üye	Halk Sağlığı A.D.	Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD	K	Hayır	Evet	
Prof. Dr. Cengiz Cavuşoğlu Üye	Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları	Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi	E	Hayır	Evet	
Etik Kurul Başkanı Prof. Dr. Guzide Aksu		Araştırma Başvurusu Onay Belgesi		Belge Kodu 22	Revizyon Tarihi / No.su: 28.09.2011/05	

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
TIBBİ ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 2.Kat. Erzene Ankara Cad. 35100 Bornova / İZMİR

ARAŞTIRMA BAŞVURUSU ONAY BELGESİ

Prof. Dr. Yasemin Yıldırım Üye	İç Hastalıkları Hemşireliği	Hemşirelik Fakültesi	K	Hayır	Evet	
Prof. Dr. Mehmet Çağdaş Eker Üye	Ruh Sağlığı ve Hastalıkları	Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.	E	Hayır	Evet	
Prof. Dr. Oya Türkoğlu Üye	Periodontoloji	Ege Üniversitesi Diş Hek. Fakültesi Periodontoloji A.D.	K	Hayır	Evet	
Prof. Dr. Meltem Sezgi Demirci Üye	İç Hastalıkları	Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D.	K	Hayır	Evet	
Prof. Dr. Şafak Dağhan Üye	Halk Sağlığı Hemşireliği A.D.	Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği AD	E	Hayır	Evet	
Prof. Dr. Gülbün Rudarı Üye	Hareket ve Antrenman Bilimleri	Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Hareket ve Antrenman Bilimleri AD.	K	Hayır	Evet	
Prof. Dr. Ahmet Özgür Yeniel Üye	kadın hastalıkları ve Doğum	Ege Üniversitesi tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı	E	Hayır	Hayır	İznil (Görevli)
Doc. Dr. Tahir Atık Üye	Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları	Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.D.	E	Hayır	Evet	
Doc. Dr. Fatma Sert Üye	Radyasyon Onkolojisi	Ege Üniversitesi	K	Hayır	Evet	
Doc. Dr. ALI TEKİN Üye	Çocuk Cerrahisi/Çocuk Ürolojisi	Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D.	E	Hayır	Evet	

8.2 BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

(Ebeveyn, 0-3 yaş)

BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU	
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ !!!	
Bu çalışmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu çalışmada yer almayı kabul etmeden önce çalışmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı bu bilgilendirme sonrası özgürce vermeniz gerekmektedir. Size özel hazırlanmış bu bilgilendirmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz, sorularınıza açık yanıtlar isteyiniz.	
Bu çalışmanın adı ne?	2011 ve 2023 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda Hemanjiyom Tanısı ve Tedavisi Almış Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı ne?	Çocuk Onkoloji kliniğinde tedavi almakta hemanjiyom hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinin ayrıntılı olarak araştırılması planlanmaktadır.
Size nasıl bir uygulama yapılacaktır?	Çocuğunuza herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. Dosya üzerinden verilerinize ulaşılabilecektir.
Farklı tedaviler için araştırma gruplarına rastgele atanma olasılığı nedir?	Herhangi bir uygulama ve ya tedavi yapılmayacaktır.
Ne kadar zamanınızı alacaktır?	Hasta dosyası inceleneceği için çocuğunuzun gelmesine gerek yoktur.
Araştırmaya katılımı beklenen tahmini gönüllü sayısı kaçtır?	550
Sizden alınacak biyolojik materyallere (kan, idrar ve doku örnekleriniz) ne olacak ve analizler nerede yapılacaktır? (Analizlerin yurtdışında yapılması durumunda biyolojik materyallerin nereye gönderileceği açıklanmalı), Kan veya başka tetkik alınmayacaktır.	
Sizden beklenen nedir? Sizin sorumluluklarınız nelerdir?	Herhangi bir sorumluluğunuz bulunmamaktadır.
Çalışmaya katılmak size ne yarar sağlayacaktır?	Hemanjiyom tanısı ve tedavisi alan hastaların çeşitli gruplara göre dağılımı ve tanı tedavi süreçlerinin incelenmesi.
Araştırmaya katılımının sona erdirilmesini gerektirecek durumlar nelerdir?	Çocuğunuzun verilerinizin kullanılmasına izin vermemeniz.
Çalışmaya katılmak size herhangi bir zarar verebilir mi?	Herhangi bir zarar söz konusu değildir.
Eğer katılmak istemezseniz ne olur?	Çalışmaya katılmak istemezseniz veya çalışmaya katılmanız halinde, çalışmanın herhangi bir aşamasında çalışmadan ayrılmak isterseniz, ceza almayacaksınız, hiçbir hukuki yaptırımla karşılaşmayacaksınız veya çalışmaya başlamadan önce sahip olduğunuz haklarınızı kaybetmeyeceksiniz. Verileriniz kullanılmayacaktır.
Size uygulanabilecek olan alternatif yöntemler nelerdir?	Herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.

Bu çalışmaya katıldığım için bana herhangi bir ücret ödenecek mi?

Hayır.

Bu çalışmaya katıldığım için ben herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

Yapılacak her tür tetkik, fizik muayene ve diğer araştırma masrafları size veya güvencesi altında bulunduğunuz resmi ya da özel hiçbir kurum veya kuruluşa ödetilmeyecektir.

Bu çalışmada size ait hangi kişisel veriler ve kişisel sağlık verileri kullanılacaktır?

Bu çalışmada "cinsiyet bilgileriniz, doğum tarihiniz, kaç aylıkken tanı aldığınız, hangi tanı yöntemiyle tanı aldığınız, lezyonun yeri, lezyonun sayısı, tedavi yöntemi, dideral veya hemanjiyol , başlangıç dozu (mg/kg), tedavi dozu (mg/kg), propranolol başlangıç tarihi, propranolol tedavi bitiş tarihi kaç ay propranolol kullanıldığı, birinci kontrol zamanı tedavi altında birinci kontrolde gerileme , birinci kontrol yöntem, tedavi altında birinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, birinci kontrol yöntemi, ikinci kontrol zamanı, ikinci kontrol yöntemi, üçüncü kontrol zamanı gün, tedavi altında üçüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, üçüncü kontrol yöntemi, dördüncü kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında dördüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, dördüncü kontrol yöntemi, beşinci kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında beşinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, beşinci kontrol yöntemi, Son kontrol zamanı, son kontrol yöntemi, Tedavi sonrası tekrarlama var mı, propranolol yan etki var mı, tekrar tedavi verildi mi" bilgileri kullanılacaktır.

Bilgilerin gizliliği:

Tüm kişisel ve tıbbi bilgileriniz gizli kalacak, sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Kimliğinizi ortaya çıkaracak kayıtlar gizli tutulacak, kamuoyuna açıklanamayacak; araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Araştırma kapsamında toplanacak kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun toplanıp işlenecek, toplama/işleme amacından başka bir amaç için kullanılmayacak ve paylaşılmayacak, gönüllünün oluruyla geri çekmesi, araştırmanın sonlanması veya kişisel verilerin işlenmesinin son bulmasıyla veriler imha edilecek ve toplanan kişisel verilerin destekleyici, sözcüksel araştırma kuruluşları ve iştirakleri ile paylaşılmayacak, söz konusu hizmet, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu ve yürürlükteki mevzuata uygun yürütülecektir.

Bu çalışmanın sorumlusunun iletişim bilgileri

1- Adı, soyadı:

MEHMET KANTAR

2- Ulaşılabilir telefon numarası:

3- Görev yeri:

EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Çalışmaya Katılma Onayı:

Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken bilgileri gösteren okudum ve sözlü olarak dinledim. Akıma gelen tüm soruları araştırmacıya sordum, yazılı ve sözlü olarak bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanıdı. Bu koşullar altında, bana ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, transfer edilmesi ve işlenmesi konusunda araştırma yürütücüsüne yetki veriyor ve söz konusu araştırmaya ilişkin bana yapılan katılım davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın büyük bir gönüllülikle kabul ediyorum. Klinik araştırma kapsamında elde edilen tüm kişisel verilerim ile tüm kişisel sağlık verilerimin, bilimsel çalışmalarda kullanılmasını kabul ediyorum. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman gerekeçli veya gerekeçsiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi biliyorum. "Bilgilerin gizliliği" başlığı altında belirtilen koşulları kabul ediyorum. Bu formu imzalamakla yerel yasalardan bana sağladığı hakları kaybetmeyeceğimi biliyorum.

Bilgilendirilmiş gönüllü olurunun imzalı ve tarihli bir kopyasının bana verileceğini biliyorum.

GÖNÜLLÜNÜN		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vashin		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Araştırma ekibinde yer alan ve araştırma hakkında bilgilendirmeyi yapan yetkin bir araştırmacının		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

(3-6 yaş)

BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU	
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ !!!	
Bu çalışmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu çalışmada yer almayı kabul etmeden önce çalışmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı bu bilgilendirme sonrası özgürce vermeniz gerekmektedir. Size özel hazırlanmış bu bilgilendirmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz, sorularınıza açık yanıtlar isteyiniz.	
Bu çalışmanın adı ne?	2011 ve 2023 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda Hemanjiyom Tanısı ve Tedavisi Almış Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı ne?	Çocuk Onkoloji kliniğinde tedavi almakta hemanjiyom hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinin ayrıntılı olarak araştırılması planlanmaktadır.
Size nasıl bir uygulama yapılacak?	Sana herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. Dosya üzerinden verilerine ulaşılabilecektir.
Farklı tedaviler için araştırma gruplarına rastgele atanma olasılığı nedir?	Herhangi bir uygulama ve ya tedavi yapılmayacaktır.
Ne kadar zamanınızı alacak?	Hasta dosyası inceleneceği için gelmene gerek yoktur.
Araştırmaya katılımı beklenen tahmini gönüllü sayısı kaçtır?	550
Sizden alınacak biyolojik materyallere (kan, idrar ve doku örnekleriniz) ne olacak ve analizler nerede yapılacak? (Analizlerin yurtdışında yapılması durumunda biyolojik materyallerin nereye gönderileceği açıklanmalı), Kan veya başka tetkik alınmayacaktır.	
Sizden beklenen nedir? Sizin sorumluluklarınız nelerdir?	Herhangi bir sorumluluğun bulunmamaktadır.
Çalışmaya katılmak size ne yarar sağlayacak?	Hemanjiyom tanısı ve tedavisi alan hastaların çeşitli gruplara göre dağılımı ve tanı tedavi süreçlerinin incelenmesi.
Araştırmaya katılımının sona erdirilmesini gerektirecek durumlar nelerdir?	Senin verilerinin kullanılmasına izin vermemen.
Çalışmaya katılmak size herhangi bir zarar verebilir mi?	Herhangi bir zarar söz konusu değildir.
Eğer katılmak istemezseniz ne olur?	Çalışmaya katılmak istemezseniz veya çalışmaya katılmanız halinde, çalışmanın herhangi bir aşamasında çalışmadan ayrılmak isterseniz, ceza almayacaksınız, hiçbir hukuki yaptırımla karşılaşmayacaksınız veya çalışmaya başlamadan önce sahip olduğunuz haklarınızı kaybetmeyeceksiniz. Verileriniz kullanılmayacaktır.
Size uygulanabilecek olan alternatif yöntemler nelerdir?	Herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.

Bu çalışmaya kabıldığım için bana herhangi bir ücret ödenecek mi?
Hayır.

Bu çalışmaya kabıldığım için ben herhangi bir ücret ödeyecek miyim?
Yapılacak her tür tetkik, fizik muayene ve diğer araştırma masrafları size veya güvencesi altında bulunduğunuz resmi ya da özel hiçbir kurum veya kuruluşa ödetimeyecektir.

Bu çalışmada size ait hangi kişisel veriler ve kişisel sağlık verileri kullanılacaktır?
Bu çalışmada "cinsiyet bilgileri, doğum tarihiniz, kaç aylıkken tanı aldığınız, hangi tanı yöntemiyle tanı aldığınız, lezyonun yeri, lezyonun sayısı, tedavi yöntemi, dideral veya hemanjiyol , başlangıç dozu (mg/kg), tedavi dozu (mg/kg), propranolol başlangıç tarihi, propranolol tedavi bitiş tarihi kaç ay propranolol kullandığı, birinci kontrol zamanı tedavi altında birinci kontrolde gerileme , birinci kontrol yöntem, tedavi altında birinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, birinci kontrol yöntemi, ikinci kontrol zamanı, ikinci kontrol yöntemi, üçüncü kontrol zamanı gün, tedavi altında üçüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, üçüncü kontrol yöntemi, dördüncü kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında dördüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, dördüncü kontrol yöntemi, beşinci kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında beşinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, beşinci kontrol yöntemi, Son kontrol zamanı, son kontrol yöntemi, Tedavi sonrası tekrarlama var mı, propranolol yan etki var mı, tekrar tedavi verildi mi" bilgileri kullanılacaktır.

Bilgilerin gizliliği:
Tüm kişisel ve tıbbi bilgileriniz gizli kalacak, sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Kimliğinizi ortaya çıkaracak kayıtlar gizli tutulacak, kamuoyuna açıklanamayacak; araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Araştırma kapsamında toplanacak kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun toplanıp işlenecek, toplama/işleme amacından başka bir amaç için kullanılmayacak ve paylaşılmayacak, gönüllünün olurlarını geri çekmesi, araştırmanın sonlanması veya kişisel verilerin işlenmesinin son bulmasıyla veriler imha edilecek ve toplanan kişisel verilerin destekleyici, sözleşmeli araştırma kuruluşları ve işbirlikleri ile paylaşılmayacak, söz konusu hizmet, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu ve yürürlükteki mevzuata uygun yürütülecektir.

Bu çalışmanın sorumlusunun iletişim bilgileri

1- Adı, soyadı: **MEHMET KANTAR**

2- Ulaşılabilir telefon numarası: **[REDACTED]**

3- Görev yeri: **EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.**

Çalışmaya Katılma Onayı:
Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken bilgileri gösteren okudum ve sözlü olarak dinledim. Akıma gelen tüm soruları araştırmacıya sordum, yazılı ve sözlü olarak bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılıyla anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğime karar vermeme için bana yeterli zaman tanıdı. Bu koşullar altında, bana ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, transfer edilmesi ve işlenmesi konusunda araştırma yürütücüsüne yetki veriyorum ve söz konusu araştırmaya ilişkin bana yapılan kabulum davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın büyük bir gönüllülükle içerisinde kabul ediyorum. Klinik araştırma kapsamında elde edilen tüm kişisel verilerim ile tüm kişisel sağlık verilerimin, bilimsel çalışmalarda kullanılmasını kabul ediyorum. Araştırmaya gönüllü olarak kabıldığımı, istediğim zaman gerekebilir veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabilirim biliyorum. "Bilgilerin gizliliği" başlığı altında belirtilen koşulları kabul ediyorum. Bu formu imzalamakla yerel yasalarda bana sağladığı hakları kaybetmeyeceğimi biliyorum.

Bilgilendirilmiş gönüllü olurunun imzalı ve tarihli bir kopyasının bana verileceğini biliyorum.

GÖNÜLLÜNÜN		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasisin		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Araştırma ekibinde yer alan ve araştırma hakkında bilgilendirmeyi yapan yetkin bir araştırmacının		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

6-9 yas

BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU	
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ !!!	
Bu çalışmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu çalışmada yer almayı kabul etmeden önce çalışmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı bu bilgilendirme sonrası özgürce vermeniz gerekmektedir. Size özel hazırlanmış bu bilgilendirmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz, sorularınıza açık yanıtlar isteyiniz.	
Bu çalışmanın adı ne?	2011 ve 2023 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda Hemanjyom Tanısı ve Tedavisi Almış Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı ne?	Çocuk Onkoloji kliniğinde tedavi almakta hemanjyom hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinin ayrıntılı olarak araştırılması planlanmaktadır.
Size nasıl bir uygulama yapılacaktır?	Sana herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. Dosya üzerinden verilerine ulaşılabilecektir.
Farklı tedaviler için araştırma gruplarına rastgele atanma olasılığı nedir?	Herhangi bir uygulama ve ya tedavi yapılmayacaktır.
Ne kadar zamanınızı alacaktır?	Hasta dosyası inceleneceği için gelmene gerek yoktur.
Araştırmaya katılması beklenen tahmini gönüllü sayısı kaçtır?	550
Sizden alınacak biyolojik materyallere (kan, idrar ve doku örnekleriniz) ne olacak ve analizler nerede yapılacaktır? (Analizlerin yurtdışında yapılması durumunda biyolojik materyallerin nereye gönderileceği açıklanmalı), Kan veya başka tetkik alınmayacaktır.	
Sizden beklenen nedir? Sizin sorumluluklarınız nelerdir?	Herhangi bir sorumluluğun bulunmamaktadır.
Çalışmaya katılmak size ne yarar sağlayacaktır?	Hemanjyom tanısı ve tedavisi alan hastaların çeşitli gruplara göre dağılımı ve tanı tedavi süreçlerinin incelenmesi.
Araştırmaya katılmanın sona erdirilmesini gerektirecek durumlar nelerdir?	Senin verilerinin kullanılmasına izin vermemen.
Çalışmaya katılmak size herhangi bir zarar verebilir mi?	Herhangi bir zarar söz konusu değildir.
Eğer katılmak istemezseniz ne olur?	Çalışmaya katılmak istemezseniz veya çalışmaya katılmanız halinde çalışmanın herhangi bir aşamasında çalışmadan ayrılmak isterseniz, ceza almayacaksınız, hiçbir hukuki yaptırıma karşılaşmayacaksınız veya çalışmaya başlamadan önce sahip olduğunuz haklarınızı kaybetmeyeceksiniz. Verileriniz kullanılmayacaktır.
Size uygulanabilecek olan alternatif yöntemler nelerdir?	Herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.

Bu çalışmaya kabıldığım için bana herhangi bir ücret ödenecek mi?	
Hayır.	
Bu çalışmaya kabıldığım için ben herhangi bir ücret ödeyecek miyim?	
Yapılacak her tür tetkik, fizik muayene ve diğer araştırma masrafları size veya güvencesi altında bulunduğunuz resmi ya da özel hiçbir kurum veya kuruluşa ödetilmeyecektir.	
Bu çalışmada size ait hangi kişisel veriler ve kişisel sağlık verileri kullanılacaktır?	
Bu çalışmada "cinsiyet bilgiler, doğum tarihiniz, kaç aylıkken tanı aldığınız, hangi tanı yöntemiyle tanı aldığınız, lezyonun yeri, lezyonun sayısı, tedavi yöntemi, dideral veya hemanjiyol , başlangıç dozu (mg/kg), tedavi dozu (mg/kg), propranolol başlangıç tarihi, propranolol tedavi bitiş tarihi kaç ay propranolol kullanıldığı, birinci kontrol zamanı tedavi altında birinci kontrolde gerileme , birinci kontrol yöntem, tedavi altında birinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, birinci kontrol yöntemi, ikinci kontrol zamanı, ikinci kontrol yöntemi, üçüncü kontrol zamanı gün, tedavi altında üçüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, üçüncü kontrol yöntemi, dördüncü kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında dördüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, dördüncü kontrol yöntemi, beşinci kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında beşinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, beşinci kontrol yöntemi, Son kontrol zamanı, son kontrol yöntemi, Tedavi sonrası tekrarlama var mı, propranolol yan etki var mı, tekrar tedavi verildi mi" bilgileri kullanılacaktır.	
Bilgilerin gizliliği:	
Tüm kişisel ve tıbbi bilgileriniz gizli kalacak, sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Kimliğinizi ortaya çıkaracak kayıtlar gizli tutulacak, kamuoyuna açıklanamayacak; araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Araştırma kapsamında toplanacak kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun toplanıp işlenecek, toplama/işleme amacından başka bir amaç için kullanılmayacak ve paylaşılmayacak, gönüllünün olurlarını geri çekmesi, araştırmanın sonlanması veya kişisel verilerin işlenmesinin son bulmasıyla veriler imha edilecek ve toplanan kişisel verilerin destekleyici, sözleşmeli araştırma kuruluşları ve iştirakleri ile paylaşılmayacak, söz konusu hizmet, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu ve yürürlükteki mevzuata uygun yürütülecektir.	
Bu çalışmanın sorumlusunun iletişim bilgileri	
1- Adı, soyadı:	MEHMET KANTAR
2- Ulaşılabilir telefon numarası:	[REDACTED]
3- Görev yeri:	EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.
Bu çalışmaya kabıldığım için bana herhangi bir ücret ödenecek mi?	
Hayır.	
Bu çalışmaya kabıldığım için ben herhangi bir ücret ödeyecek miyim?	
Yapılacak her tür tetkik, fizik muayene ve diğer araştırma masrafları size veya güvencesi altında bulunduğunuz resmi ya da özel hiçbir kurum veya kuruluşa ödetilmeyecektir.	
Bu çalışmada size ait hangi kişisel veriler ve kişisel sağlık verileri kullanılacaktır?	
Bu çalışmada "cinsiyet bilgiler, doğum tarihiniz, kaç aylıkken tanı aldığınız, hangi tanı yöntemiyle tanı aldığınız, lezyonun yeri, lezyonun sayısı, tedavi yöntemi, dideral veya hemanjiyol , başlangıç dozu (mg/kg), tedavi dozu (mg/kg), propranolol başlangıç tarihi, propranolol tedavi bitiş tarihi kaç ay propranolol kullanıldığı, birinci kontrol zamanı tedavi altında birinci kontrolde gerileme , birinci kontrol yöntem, tedavi altında birinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, birinci kontrol yöntemi, ikinci kontrol zamanı, ikinci kontrol yöntemi, üçüncü kontrol zamanı gün, tedavi altında üçüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, üçüncü kontrol yöntemi, dördüncü kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında dördüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, dördüncü kontrol yöntemi, beşinci kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında beşinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, beşinci kontrol yöntemi, Son kontrol zamanı, son kontrol yöntemi, Tedavi sonrası tekrarlama var mı, propranolol yan etki var mı, tekrar tedavi verildi mi" bilgileri kullanılacaktır.	
Bilgilerin gizliliği:	
Tüm kişisel ve tıbbi bilgileriniz gizli kalacak, sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Kimliğinizi ortaya çıkaracak kayıtlar gizli tutulacak, kamuoyuna açıklanamayacak; araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Araştırma kapsamında toplanacak kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun toplanıp işlenecek, toplama/işleme amacından başka bir amaç için kullanılmayacak ve paylaşılmayacak, gönüllünün olurlarını geri çekmesi, araştırmanın sonlanması veya kişisel verilerin işlenmesinin son bulmasıyla veriler imha edilecek ve toplanan kişisel verilerin destekleyici, sözleşmeli araştırma kuruluşları ve iştirakleri ile paylaşılmayacak, söz konusu hizmet, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu ve yürürlükteki mevzuata uygun yürütülecektir.	
Bu çalışmanın sorumlusunun iletişim bilgileri	
1- Adı, soyadı:	MEHMET KANTAR
2- Ulaşılabilir telefon numarası:	[REDACTED]
3- Görev yeri:	EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Çalışmaya Katılma Onayı:

Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken bilgileri gösteren okudum ve sözlü olarak dinledim. Aklıma gelen tüm soruları araştırmacıya sordum, yazılı ve sözlü olarak bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanındı. Bu koşullar altında, bana ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, transfer edilmesi ve işlenmesi konusunda araştırmaya yürütücüsüne yetki veriyorum ve söz konusu araştırmaya ilişkin bana yapılan kabul davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın büyük bir gönüllülükle içerisinde kabul ediyorum. Klinik araştırmaya kapsamında elde edilen tüm kişisel verilerim ile tüm kişisel sağlık verilerimin, bilimsel çalışmalarda kullanılmasını kabul ediyorum. Araştırmaya gönüllü olarak kabıldığımı, istediğim zaman gerekebilir veya gereksiz olarak araştırmadan ayrılabilirliğimi biliyorum. "Bilgilerin gizliliği" başlığı altında belirtilen koşulları kabul ediyorum. Bu formu imzalamakla yerel yasalardan bana sağladığı hakları kaybetmeyeceğimi biliyorum.

Bilgilendirilmiş gönüllü olurunun imzalı ve tarihli bir kopyasının bana verileceğini biliyorum.

GÖNÜLLÜDÜR		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vashin		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Araştırma ekibinde yer alan ve araştırma hakkında bilgilendirmeyi yapan yetkin bir araştırmacının		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

9-12 yas

BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU	
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ !!!	
Bu çalışmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu çalışmada yer almayı kabul etmeden önce çalışmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı bu bilgilendirme sonrası özgürce vermeniz gerekmektedir. Size özel hazırlanmış bu bilgilendirmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz, sorularınıza açık yanıtlar isteyiniz.	
Bu çalışmanın adı ne?	2011 ve 2023 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda Hemanjyom Tanısı ve Tedavisi Almış Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı ne?	Çocuk Onkoloji kliniğinde tedavi almakta hemanjyom hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinin ayrıntılı olarak araştırılması planlanmaktadır.
Size nasıl bir uygulama yapılacaktır?	Sana herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. Dosya üzerinden verilerine ulaşılabilecektir.
Farklı tedaviler için araştırma gruplarına rastgele atanma olasılığı nedir?	Herhangi bir uygulama ve ya tedavi yapılmayacaktır.
Ne kadar zamanınızı alacaktır?	Hasta dosyası inceleneceği için gelmene gerek yoktur.
Araştırmaya katılması beklenen tahmini gönüllü sayısı kaçtır?	550
Sizden alınacak biyolojik materyallere (kan, idrar ve doku örnekleriniz) ne olacak ve analizler nerede yapılacaktır? (Analizlerin yurtdışında yapılması durumunda biyolojik materyallerin nereye gönderileceği açıklanmalı), Kan veya başka tetkik alınmayacaktır.	
Sizden beklenen nedir? Sizin sorumluluklarınız nelerdir?	Herhangi bir sorumluluğun bulunmamaktadır.
Çalışmaya katılmak size ne yarar sağlayacaktır?	Hemanjyom tanısı ve tedavisi alan hastaların çeşitli gruplara göre dağılımı ve tanı tedavi süreçlerinin incelenmesi.
Araştırmaya katılmanın sona erdirilmesini gerektirecek durumlar nelerdir?	Senin verilerinin kullanılmasına izin vermemen.
Çalışmaya katılmak size herhangi bir zarar verebilir mi?	Herhangi bir zarar söz konusu değildir.
Eğer katılmak istemezseniz ne olur?	Çalışmaya katılmak istemezseniz veya çalışmaya katılmanız halinde çalışmanın herhangi bir aşamasında çalışmadan ayrılmak isterseniz, ceza almayacaksınız, hiçbir hukuki yaptırıma karşılaşmayacaksınız veya çalışmaya başlamadan önce sahip olduğunuz haklarınızı kaybetmeyeceksiniz. Verileriniz kullanılmayacaktır.
Size uygulanabilecek olan alternatif yöntemler nelerdir?	Herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.

Bu çalışmaya katıldığım için bana herhangi bir ücret ödenecek mi?

Hayır.

Bu çalışmaya katıldığım için ben herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

Yapılacak her tür tetkik, fizik muayene ve diğer araştırma masrafları size veya güvencesi altında bulunduğunuz resmi ya da özel hiçbir kurum veya kuruluşa ödetilmeyecektir.

Bu çalışmada size ait hangi kişisel veriler ve kişisel sağlık verileri kullanılacaktır?

Bu çalışmada "cinsiyet bilgileriniz, doğum tarihiniz, kaç aylıkken tanı aldığınız, hangi tanı yöntemiyle tanı aldığınız, lezyonun yeri, lezyonun sayısı, tedavi yöntemi, dideral veya hemanjiyol , başlangıç dozu (mg/kg), tedavi dozu (mg/kg), propranolol başlangıç tarihi, propranolol tedavi bitiş tarihi kaç ay propranolol kullandığınız, birinci kontrol zamanı tedavi altında birinci kontrolde gerileme , birinci kontrol yöntem, tedavi altında birinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, birinci kontrol yöntemi, ikinci kontrol zamanı, ikinci kontrol yöntemi, üçüncü kontrol zamanı gün, tedavi altında üçüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, üçüncü kontrol yöntemi, dördüncü kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında dördüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, dördüncü kontrol yöntemi, beşinci kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında beşinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, beşinci kontrol yöntemi, Son kontrol zamanı, son kontrol yöntemi, Tedavi sonrası tekrarlama var mı, propranolol yan etki var mı, tekrar tedavi verildi mi" bilgileri kullanılacaktır.

Bilgilerin gizliliği:

Tüm kişisel ve tıbbi bilgileriniz gizli kalacak, sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Kimliğinizi ortaya çıkaracak kayıtlar gizli tutulacak, kamuoyuna açıklanamayacak; araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Araştırma kapsamında toplanacak kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun toplanıp işlenecek, toplama/işleme amacından başka bir amaç için kullanılmayacak ve paylaşılmayacak, gönüllünün olurlarını geri çekmesi, araştırmanın sonlanması veya kişisel verilerin işlenmesinin son bulmasıyla veriler imha edilecek ve toplanan kişisel verilerin destekleyici, sözleşmeli araştırma kuruluşları ve işbirlikleri ile paylaşılmayacak, söz konusu hizmet, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu ve yürürlükteki mevzuata uygun yürütülecektir.

Bu çalışmanın sorumlusunun iletişim bilgileri

1- Adı, soyadı:

MEHMET KANTAR

2- Ulaşılabilir telefon numarası:

3- Görev yeri:

EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

Çalışmaya Katılma Onayı:

Yukarıda yer alan ve çalışmaya başlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken bilgileri gösteren okudum ve sözlü olarak dinledim. Aklıma gelen tüm soruları araştırmacıya sordum, yazılı ve sözlü olarak bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılıyla anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanıdı. Bu koşullar altında, bana ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, transfer edilmesi ve işlenmesi konusunda araştırma yürütücüsüne yetki veriyorum ve söz konusu çalışmaya ilişkin bana yapılan kabulum davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın büyük bir gönüllülükle içerisinde kabul ediyorum. Klinik araştırma kapsamında elde edilen tüm kişisel verilerim ile tüm kişisel sağlık verilerimin, bilimsel çalışmalarda kullanılmasını kabul ediyorum. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman gerekebilir veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabilirim biliyorum. "Bilgilerin gizliliği" başlığı altında belirtilen koşulları kabul ediyorum. Bu formu imzalamakla yerel yasalarda bana sağladığı hakları kaybetmeyeceğimi biliyorum.

Bilgilendirilmiş gönüllü olurunun imzalı ve tarihli bir kopyasının bana verileceğini biliyorum.

GÖNÜLLÜLÜK		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasisin		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Araştırma ekibinde yer alan ve araştırma hakkında bilgilendirmeyi yapan yetkin bir araştırmacının		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

12-18 yas

BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU	
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ !!!	
Bu çalışmaya katılmak üzere davet edilmiş bulunmaktasınız. Bu çalışmada yer almayı kabul etmeden önce çalışmanın ne amaçla yapılmak istendiğini anlamanız ve kararınızı bu bilgilendirme sonrası özgürce vermeniz gerekmektedir. Size özel hazırlanmış bu bilgilendirmeyi lütfen dikkatlice okuyunuz, sorularınıza açık yanıtlar isteyiniz.	
Bu çalışmanın adı ne?	2011 ve 2023 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda Hemanjiyom Tanısı ve Tedavisi Almış Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Bu çalışmanın amacı ne?	Çocuk Onkoloji kliniğinde tedavi almakta hemanjiyom hastalarının tanı ve tedavi süreçlerinin ayrıntılı olarak araştırılması planlanmaktadır.
Size nasıl bir uygulama yapılacaktır?	Sana herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. Dosya üzerinden verilerine ulaşılabilecektir.
Farklı tedaviler için araştırma gruplarına rastgele atanma olasılığı nedir?	Herhangi bir uygulama ve ya tedavi yapılmayacaktır.
Ne kadar zamanınızı alacaktır?	Hasta dosyası inceleneceği için gelmene gerek yoktur.
Araştırmaya katılması beklenen tahmini gönüllü sayısı kaçtır?	550
Sizden alınacak biyolojik materyallere (kan, idrar ve doku örnekleriniz) ne olacak ve analizler nerede yapılacaktır? (Analizlerin yurtdışında yapılması durumunda biyolojik materyallerin nereye gönderileceği açıklanmalı), Kan veya başka tetkik alınmayacaktır.	
Sizden beklenen nedir? Sizin sorumluluklarınız nelerdir?	Herhangi bir sorumluluğun bulunmamaktadır.
Çalışmaya katılmak size ne yarar sağlayacaktır?	Hemanjiyom tanısı ve tedavisi alan hastaların çeşitli gruplara göre dağılımı ve tanı tedavi süreçlerinin incelenmesi.
Araştırmaya katılımının sona erdirilmesini gerektirecek durumlar nelerdir?	Senin verilerinin kullanılmasına izin vermemen.
Çalışmaya katılmak size herhangi bir zarar verebilir mi?	Herhangi bir zarar söz konusu değildir.
Eğer katılmak istemezseniz ne olur?	Çalışmaya katılmak istemezseniz veya çalışmaya katılmanız halinde çalışmanın herhangi bir aşamasında çalışmadan ayrılmak isterseniz, ceza almayacaksınız, hiçbir hukuki yaptırıma karşılaşmayacaksınız veya çalışmaya başlamadan önce sahip olduğunuz haklarınızı kaybetmeyeceksiniz. Verileriniz kullanılmayacaktır.
Size uygulanabilecek olan alternatif yöntemler nelerdir?	Herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.

Çalışmaya Katılma Onay:

Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken bilgileri gösteren okudum ve sözlü olarak dinledim. Aklıma gelen tüm soruları araştırmacıya sordum, yazılı ve sözlü olarak bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanıdı. Bu koşullar altında, bana ait tıbbi bilgilerin gözden geçirilmesi, transfer edilmesi ve işlenmesi konusunda araştırmaya yürütücüsüne yetki veriyorum ve söz konusu araştırmaya ilişkin bana yapılan kabul davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın büyük bir gönüllü olarak kabul ediyorum. Klinik araştırmaya kapsamında elde edilen tüm kişisel verilerim ile tüm kişisel sağlık verilerimin, bilimsel çalışmalarda kullanılmasını kabul ediyorum. Araştırmaya gönüllü olarak kabıldığımı, istediğim zaman gerekebilir veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi biliyorum. "Bilgilerin gizliliği" başlığı altında belirtilen koşulları kabul ediyorum. Bu formu imzalamakla yerel yasalarda bana sağladığı hakları kaybetmeyeceğimi biliyorum.

Bilgilendirilmiş gönüllü olurunun imzalı ve tarihli bir kopyasının bana verileceğini biliyorum.

GÖNÜLLÜNÜN		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vashin		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Araştırma ekibinde yer alan ve araştırma hakkında bilgilendirmeyi yapan yetkin bir araştırmacının		İMZASI
ADI & SOYADI		
ADRESİ		
TELEFON		
TARİH		

Bu çalışmaya kabıldığım için bana herhangi bir ücret ödenecek mi?

Hayır.

Bu çalışmaya kabıldığım için ben herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

Yapılacak her tür tıbbi, fizik muayene ve diğer araştırma masrafları size veya güvencesi altında bulunduğunuz resmi ya da özel hiçbir kurum veya kuruluşa ödetilmeyecektir.

Bu çalışmada size ait hangi kişisel veriler ve kişisel sağlık verileri kullanılacaktır?

Bu çalışmada "cinsiyet bilgileri, doğum tarihiniz, kaç aylıkken tanı aldığınız, hangi tanı yöntemiyle tanı aldığınız, lezyonun yeri, lezyonun sayısı, tedavi yöntemi, dideral veya hemanjiyol , başlangıç dozu (mg/kg), tedavi dozu (mg/kg), propranolol başlangıç tarihi, propranolol tedavi bitiş tarihi kaç ay propranolol kullanıldığı, birinci kontrol zamanı tedavi altında birinci kontrolde gerileme , birinci kontrol yöntem , tedavi altında birinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, birinci kontrol yöntemi, ikinci kontrol zamanı, ikinci kontrol yöntemi, üçüncü kontrol zamanı gün, tedavi altında üçüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, üçüncü kontrol yöntemi, dördüncü kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında dördüncü kontrolde gerileme olup olmadığı,, dördüncü kontrol yöntemi, beşinci kontrol zamanı gün olarak, tedavi altında beşinci kontrolde gerileme olup olmadığı,, beşinci kontrol yöntemi, Son kontrol zamanı, son kontrol yöntemi, Tedavi sonrası tekrarlama var mı, propranolol yan etki var mı, tekrar tedavi verildi mi" bilgileri kullanılacaktır.

Bilgilerin gizliliği:

Tüm kişisel ve tıbbi bilgileriniz gizli kalacaktır, sadece bilimsel amaçlarla kullanılacaktır. Araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Kimliğinizi ortaya çıkaracak kayıtlar gizli tutulacak, kamuoyuna açıklanamayacak; araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır. Araştırma kapsamında toplanacak kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun toplanıp işlenecek, toplama/işleme amacından başka bir amaç için kullanılmayacak ve paylaşılmayacak, gönüllünün oluruyla geri çekmesi, araştırmacının sonlanması veya kişisel verilerin işlenmesinin son bulmasıyla veriler imha edilecek ve toplanan kişisel verilerin destekleyici, sözleşmeli araştırma kuruluşları ve işbirlikleri ile paylaşılmayacak, söz konusu hizmet, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu ve yürürlükteki mevzuata uygun yürütülecektir.

Bu çalışmanın sorumlusunun iletişim bilgileri

- 1- Adı, soyadı: MEHMET KANTAR
- 2- Ulaşılabilir telefon numarası: [REDACTED]
- 3- Görev yeri: EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

8.3 OLGU RAPOR FORMU

Araştırma Adı: 2011-2023 yılları arasında Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı'nda tedavi alan hastalarda hemanjiom vakalarının retrospektif olarak araştırılması.

OLGU RAPOR FORMU

1. Olgu no:
2. Cinsiyet : a)kız b)erkek
3. Doğum tarihi:
4. Tanı aldığı anda kaç aylık
5. Tanı Yöntemi:
 - a. Klinik
 - b. USG
 - c. MRG
 - d. BT
6. Lezyonun yeri
 - a. Saçlı deri- alın
 - b. Yanak
 - c. Dudak- Ağız içi
 - d. Boyun
 - e. Paratrakeal
 - f. Üst ekstremité
 - g. Alt ekstremité
 - h. Gövde
 - i. Dış genital
 - j. Perianal
 - k. Palpebral
 - l. Burun
 - m. Kulak
 - n. Parotis
 - o. Hepatik
 - p. Farklı bölgelerde çoklu lezyonlar
7. Lezyon sayısı
 - a. Tek lezyon
 - b. İki lezyon
 - c. Üç lezyon
 - d. Dört lezyon
 - e. Beş lezyon

8. Tedavi Yöntemi:
 - a) Propranolol
 - b) Cerrahi
 - c) Tedavisiz izlem
 - d) Diğer
9. Dideral veya hemanjiol
10. Başlangıç dozu (mg/kg)
11. Tedavi dozu (mg/kg)
12. Propranolol başlangıç tarihi
13. Propranolol tedavi bitiş tarihi
14. Kaç ay propranolol kullanıldı
15. Birinci kontrol zamanı
16. Tedavi altında birinci kontrolde gerileme var mı?
 - a. Gerileme var
 - b. Gerileme yok
17. Birinci kontrol yöntem
 - a. Klinik
 - b. Radyolojik
18. İkinci kontrol zamanı
19. Tedavi altında ikinci kontrolde gerileme var mı?
 - a. Gerileme var
 - b. Gerileme yok
20. İkinci kontrol yöntemi
 - a. Klinik
 - b. Radyolojik
21. Üçüncü kontrol zamanı gün
22. Tedavi altında üçüncü kontrolde gerileme var mı?
 - a. Gerileme var
 - b. Gerileme yok
23. Üçüncü kontrol yöntemi
 - a. Klinik
 - b. Radyolojik
24. Dördüncü kontrol zamanı gün olarak
25. Tedavi altında dördüncü kontrolde gerileme var mı?
 - a. Gerileme var
 - b. Gerileme yok
26. Dördüncü kontrol yöntemi
 - a. Klinik
 - b. Radyolojik
27. Beşinci kontrol zamanı gün olarak
28. Tedavi altında beşinci kontrolde gerileme var mı?
 - a. Gerileme var
 - b. Gerileme yok
29. Beşinci kontrol yöntemi
 - a. Klinik
 - b. Radyolojik
30. Son kontrol zamanı
31. Son kontrol yöntemi
 - a. Klinik
 - b. Radyolojik
32. Tedavi sonrası nüks var mı?
 - a. Nüks var
 - b. Nük yok
33. Propranolol yan etki var mı?
 - a. Bradikardi
 - b. Hipotansiyon
 - c. İştahsızlık
 - d. Uyuklama
 - e. Diğer
 - f. Yan etki yok
34. Lezyon tekrarladı mı?
 - a. Lezyon tekrarladı
 - b. Lezyon tekrarlamadı
35. Tekrar tedavi verildi mi?
 - a. Tedavi verildi
 - b. Tedavi verilmedi

Windows'u Etk
Windows'u etkinleşt

8.4 BENZEŞİM RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ONKOLOJİ BİLİM DALI'NDA İNFAANTİL HEMANJİYOM TANISI VE TEDAVİSİ ALMIŞ HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK VE KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

ORJİNALLİK RAPORU

% 10	% 10	% 1	% 1
BENZERLİK ENDEKSİ	İNTERNET KAYNAKLARI	YAYINLAR	ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ

BİRİNCİL KAYNAKLAR

1	acikbilim.yok.gov.tr İnternet Kaynağı	% 7
2	openaccess.hacettepe.edu.tr:8080 İnternet Kaynağı	% 1
3	www.turkiyeklinikleri.com İnternet Kaynağı	<% 1
4	www.selcukmedj.org İnternet Kaynağı	<% 1
5	Submitted to Gaziantep Aniversitesi Öğrenci Ödevi	<% 1
6	Submitted to European University of Lefke Öğrenci Ödevi	<% 1
7	repozitorij.mef.unizg.hr İnternet Kaynağı	<% 1
8	www.doczz.it İnternet Kaynağı	<% 1

9	www.researchgate.net İnternet Kaynađı	<% 1
10	Submitted to Recep Tayyip Erdogan University Öđrenci Ödevi	<% 1
11	acamedicine.org İnternet Kaynađı	<% 1
12	acikerisim.nigde.edu.tr İnternet Kaynađı	<% 1
13	en.isarconference.org İnternet Kaynađı	<% 1
14	hdl.handle.net İnternet Kaynađı	<% 1
15	archives.tci-thaijo.org İnternet Kaynađı	<% 1
16	docplayer.biz.tr İnternet Kaynađı	<% 1
17	inis.iaea.org İnternet Kaynađı	<% 1
18	docplayer.es İnternet Kaynađı	<% 1
19	eksisozluk.com İnternet Kaynađı	<% 1
20	synapse.koreamed.org İnternet Kaynađı	<% 1

[Alıntılarını ıkart](#)[Kapat](#)[Eşleşmeleri ıkar](#)

< 5 words

[Bibliyografyayı ıkart](#) üzerinde